

**DIGITAL
NEWS
REPORT
NETWORK
AUSTRIA**

2025

**DETAILERGEBNISSE
FÜR ÖSTERREICH**

STEFAN GADRINGER

SERGIO SPARVIERO

JOSEF TRAPPEL

MAGDALENA HOLZAPFEL

**DIGITAL
NEWS
REPORT
NETWORK
AUSTRIA**

DIGITAL NEWS REPORT NETWORK AUSTRIA

© 2025

Gadringer, Stefan
Sparviero, Sergio
Trappel, Josef
Holzapfel, Magdalena

Digital News Report 2025
Detailergebnisse für Österreich

DOI: 10.5281/zenodo.15675025

Sämtliche Beiträge und Publikationen sind
auf der Projektwebsite verfügbar.
digitalnewsreport.at

Fachbereich Kommunikationswissenschaft
Universität Salzburg
Rudolfskai 42
5020 Salzburg
Tel.: (+43) 662 8044-4192
Fax: (+43) 450 8044-4190

©Cover Photo: Unsplash

Design: SOOAK Design Agency
www.sooak.es

Mit freundlicher Unterstützung von:

Salzburger Nachrichten

VGW MEDIEN
HOLDING

ORF

DERSTANDARD

Tiroler Tageszeitung

kurier.at

KLEINE
ZEITUNG

OÖNachrichten

RUSSMEDIA
new. every day.

APA

RTR

Projekt Team

Stefan Gadringer

Stefan Gadringer ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fachbereich Kommunikationswissenschaft der Universität Salzburg. Sein Forschungsschwerpunkt liegt auf nationaler und internationaler Kommunikationspolitik und Regulierung in Bezug auf das Internet (Internet Governance). Daneben liegen seine Lehr- und Forschungsschwerpunkte auf Veränderungen in der medial vermittelten, öffentlichen Kommunikation, v.a. durch neue Informations- und Kommunikationstechnologien und deren Bedeutung für die Gesellschaft.

Sergio Sparviero

Sergio Sparviero ist Assistenzprofessor am Fachbereich Kommunikationswissenschaft der Universität Salzburg. Seine Schwerpunkte in Forschung und Lehre liegen auf Medienökonomie, Medienmanagement, sowie Medien und Innovation. Aktuelle Publikationen behandeln die Entwicklung der Nachrichtenlandschaft, Social Enterprises, Nachhaltigkeit, Non-Profit-Medien, sowie die Film- und Musikindustrie. Er ist auch der Koordinator des Erasmus+ Joint Master Programme „Digital Communication Leadership“ (DCLead).

Josef Trappel

Josef Trappel ist Professor für Medienpolitik und Medienökonomie am Fachbereich Kommunikationswissenschaft der Universität Salzburg. Seine Forschungsinteressen und –aktivitäten konzentrieren sich auf Medien und Demokratie, Veränderungen in Strukturen der medialen Massenkommunikation und deren Auswirkungen, Digitalisierung und Innovation, sowie nationale und internationale Medienpolitik und Medienökonomie. Er ist Vorsitzender der Euromedia Research Group und Direktor des Erasmus+ Joint Master Programme „Digital Communication Leadership“ (DCLead).

Magdalena Holzapfel

Magdalena Holzapfel ist Masterstudentin und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Fachbereich Kommunikationswissenschaft der Universität Salzburg. In ihren bisherigen Arbeiten widmete sie sich der Schnittstelle von Online-Öffentlichkeiten, politischer Kommunikation und Protestbewegungen sowie den Gender Media Studies. In aktuellen Projekten liegt ihr Fokus auf der Untersuchung von Medienbesitzstrukturen und den Auswirkungen technologischer und wirtschaftlicher Rahmenbedingungen auf die demokratische Funktion der Medien.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	8
1. Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick	9
2. Stichprobe & Methodik	12
3. Internationaler Vergleich	15
4. Nachrichtennutzung in Österreich	21
4.1 Thematische Cluster	22
4.2 Interesse an Nachrichten	25
4.3 Nachrichtenquellen	29
4.4 Nachrichtenmarken	36
4.5 Nutzungshäufigkeit	56
5. Nutzung von digitalen Nachrichten	59
5.1 Arten digitaler Nachrichtennutzung	60
5.2 Auffinden von Nachrichten	66
5.3 Nachrichtenaggregation	73
5.4 Social Media	76
5.5 Partizipation	82
5.6 Zahlungsbereitschaft für Online Nachrichten	87
6. Spezifische Aspekte der Nachrichtennutzung	91
6.1 Vertrauen in Österreichs Nachrichten	92
6.2 Falschnachrichten und Desinformation	96
6.3 Nachrichtenvermeidung & Personalisierung	99
6.4 Künstliche Intelligenz und Nachrichten	100

Vorwort

Ein Publikum in Bewegung, ein System unter Druck Zwischen digitalem Überfluss, Vertrauensbildung und neuen Entwicklungen

Die diesjährige Untersuchung zur Nachrichtennutzung in Österreich zeigt einmal mehr: Die Bedingungen für informierte Öffentlichkeit werden zunehmend fragiler. Die Konkurrenz um Aufmerksamkeit im digitalen Raum wächst, während klassische Nachrichtenquellen – Fernsehen, Print, Radio – immer noch beständig bleiben. Gleichzeitig steigt der Druck auf redaktionelle Angebote, sich in Plattformökosystemen zu behaupten, in denen Algorithmen zunehmend die Sichtbarkeit mitbestimmen.

2025 zeigt sich besonders deutlich, dass jüngere Zielgruppen Nachrichten kaum noch über klassische Kanäle konsumieren. Stattdessen gewinnen soziale Netzwerke – insbesondere YouTube, TikTok und Instagram – an Relevanz. Der Trend zur Individualisierung und Fragmentierung der Informationswege hat sich verfestigt. Der Journalismus steht damit vor der doppelten Herausforderung, Sichtbarkeit in neuen Umgebungen zu erzielen und gleichzeitig Glaubwürdigkeit zu wahren.

Vor diesem Hintergrund wird auch der technologische Wandel mit Skepsis betrachtet. Der Einsatz generativer Künstlicher Intelligenz im Journalismus wird von vielen kritisch gesehen – besonders bei sensiblen Themen. Dennoch gibt es Spielräume: Bei manchen Formaten sehen Nutzer:innen Vorteile durch KI-gestützte Inhalte.

Dieser Bericht bietet datenbasierte Orientierung in einem Umfeld wachsender Unsicherheit. Er dokumentiert Entwicklungen, die weit über die Medienbranche hinausreichen, und liefert eine fundierte Grundlage für Diskussionen über die Zukunft der öffentlichen Kommunikation in Österreich.

Wir danken allen Partner:innen, Unterstützer:innen und Beteiligten, die diese langjährige Forschung ermöglichen – und damit einen Beitrag dazu leisten, die Bedingungen für qualitätsvolle Information zu reflektieren und weiterzuentwickeln.

Stefan Gadringer
17. Juni 2025

1

**Die wichtigsten
Ergebnisse im
Überblick**

1. Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick

Wandel der Nachrichtenplattformen & Medienverlagerung

- Traditionelle Nachrichtenmarken und -organisationen sind in Österreich noch gut genutzt. Dennoch kommt es zu Diversifizierung über Soziale Medien, Video-Plattformen und Podcast-Formaten.

Dieser Trend zeigt sich zunehmend bei den jüngeren Zielgruppen. Auch die Verbreitung und Nutzung von E-Mail-Newslettern ist bedeutsam, in diesem Fall dann auch für sämtliche Altersgruppen.

Vertrauenslage & Nachrichtennutzung

- **Vertrauen in Nachrichten stabilisiert sich wieder – nach Tiefstwert im Vorjahr** 40,4 % der Befragten weltweit geben an, den Nachrichten zu vertrauen – stabil im Vergleich zu den Vorjahren, aber deutlich unter den Höchstwerten während der Pandemie. In Österreich liegt der Wert mit 40,6 % sehr nahe am globalen Durchschnitt.
- **Traditionelle Marken als Vertrauensanker**
Bei Unsicherheiten über die Richtigkeit von Informationen wenden sich Menschen am häufigsten an etablierte Nachrichtenmarken und öffentliche Institutionen – vor Influencern, Politiker:innen oder Angeboten mit KI-Unterstützung.
- **Nachrichtenvermeidung bleibt hoch**
40 % der Befragten vermeiden gelegentlich oder häufig Nachrichten – dieser Wert bleibt seit der erstmaligen Erhebung auf einem hohen Niveauwert (2017: 35 %). Die Hauptgründe dafür sind die negative Wirkung auf die Stimmung (39 %) und Nachrichtenüberdross (31 %).
- **Zahlungsbereitschaft für Online-Nachrichten**
Erstmals gab es eine bedeutsame Steigerung der Bezahlung für Online-Nachrichten. 22,0 % der Befragten gaben an, im letzten Jahr für Online-Nachrichten bezahlt zu haben.

Einfluss von Influencern, KI & politischer Kommunikation

- **Influencer & Podcaster gewinnen an Einfluss**
Immer mehr Menschen beziehen Nachrichten über alternative Akteure wie YouTuber, TikTok oder Podcaster. Dieser Befund trifft überwiegend auf internationaler Ebene und bei Politikern wie Trump (USA) und Milei (Argentinien) zu. Diese umgehen bewusst klassische Medien und setzen auf eigene Netzwerke über soziale Kanäle.
- **Plattform „X“ politisch nach rechts verschoben**
Die Nutzung von X (ehemals Twitter) für Nachrichten wächst. International z. B. in den USA (+8 Punkte), Australien und Polen. In Österreich gibt es einen Zuwachs von 3,2 Prozentpunkten auf einen Gesamtwert von 7,4 %. Gleichzeitig verzeichnet X eine Zunahme rechter Nutzergruppen, insbesondere junger Männer. Konkurrenzplattformen (z. B. Threads, Mastodon) bleiben eher bedeutungslos.
- **Spaltung bei Plattformregulierung**
Gesellschaftlich herrscht Uneinigkeit, ob Plattformen mehr oder weniger Inhalte moderieren sollten, die schädlich, aber legal sind.

Rolle und Wahrnehmung von Künstlicher Intelligenz

- **KI-Chatbots mit erstem (kleinen) Aufschlag am Markt – vor allem bei Jüngeren** 5,3 % der Gesamtbevölkerung und vor allem jener Teil der unter 35-Jährigen nutzen Chatbots (z. B. ChatGPT, Gemini, Meta AI) zur Nachrichtenrecherche.
- **Ambivalente Haltung gegenüber KI-Nachrichtenproduktion**
 - Die Erwartungen sind, dass Nachrichten dadurch vor allem günstiger und aktueller werden.
 - Hinsichtlich der Bedenken von KI zur Nachrichtenproduktion werden die Faktoren „weniger vertrauenswürdig“, „weniger transparent“ und „weniger korrekt“ am häufigsten genannt.
 - Immer noch bevorzugt eine Mehrheit die Anwendung von KI mit menschlicher Kontrolle (Zuwachs gegenüber Vorjahr ca. 5 Prozentpunkte).
- **Interesse an KI-gestützten Zusatzfunktionen**
Dennoch gib es Interesse an konkreten KI-Anwendungsbereichen zur Verbesserung der Nachrichtennutzung. Diese sind:
 - Zusammenfassungen komplexer Inhalte
 - Übersetzungen
 - Personalisierte Empfehlungen
 - Fragemöglichkeiten per Chatbot

Neue Formate & Zielgruppenansprache

- **News-Podcasts gewinnen an Relevanz**
Besonders bei jungen, gebildeten Nutzer:innen sind Podcast-Formate mit Nachrichteninhalten beliebt. In Österreich geben 11,1 % der Befragten an, in der letzten Woche einen Nachrichten-Podcast genutzt zu haben. Bei der Frage der Hauptnachrichtenquellen beträgt dieser Wert 2,5 %.

2

Stichprobe & Methodik

2. Stichprobe & Methodik

Der Digital News Report des Reuters Institute for the Study of Journalism konzentriert sich auf die Nachrichtennutzung in verschiedenen Ländern und Mediensystemen. Im Zuge der international vergleichenden Untersuchung werden seit 2012 Daten zum Wandel der Nutzung von analogen hin zu digitalen Nachrichten gesammelt und dementsprechende Trends abgeleitet. Der Fachbereich Kommunikationswissenschaft der Universität Salzburg ist der Kooperationspartner für die österreichische Teilstudie. Österreich ist seit 2015 Teil der Digital News Report-Serie. Zunächst erfolgte die Untersuchung als Ergänzungsbericht gemeinsam mit sechs anderen Staaten (2015), seit 2016 werden die Daten als Teil der Gesamtstudie mit allen detaillierten Auswertungen erhoben. Der vorliegende Bericht 2025 ist somit die zehnte vollständige Erhebung der digitalen Nachrichtennutzung und ermöglicht damit auch einen erweiterten diachronen Vergleich.

Für die Erhebung der Daten war YouGov Plc. als Partner des Reuters Institute verantwortlich. Die Datenerhebung erfolgte durch eine Online-Befragung (Fragebogen). Als Grundgesamtheit wird die erwachsene österreichische Gesamtbevölkerung (18+) herangezogen, die über einen Zugang zum Internet verfügt (95 % der Gesamtbevölkerung). Die Stichprobenauswahl erfolgte durch bewusste Auswahl in einem Quotenverfahren. Die relevanten Merkmale für die Stratifizierung waren Alter, Geschlecht, Region und Bildungsstatus. Aus bestehenden Panels wurden Einladungen zur Teilnahme an der Online-Befragung versandt. Die einzelnen Fragen wurden zwischen dem Reuters Institute, YouGov und dem Projektteam an der Universität Salzburg abgestimmt. Im Allgemeinen haben Online-Stichproben die Eigenschaft, die Nachrichtenkonsumgewohnheiten von älteren und weniger wohlhabenden Menschen nicht adäquat darzustellen. Das bedeutet, die Online-Nutzung ist typischerweise überrepräsentiert und der traditionelle Offline-Gebrauch ist unterrepräsentiert. In diesem Sinne ist es geeigneter, die Ergebnisse als repräsentativ für die Online-Bevölkerung ab 18 Jahren zu betrachten.

Die Verwendung eines nicht-probabilistischen Stichprobenziehungsverfahrens ermöglicht es nicht, einen Bereich für den Standardfehler einzelner Datenpunkte zu berechnen. Unterschiede von +/- 2 Prozentpunkten oder weniger sind jedoch sehr unwahrscheinlich statistisch signifikant und werden in dieser Erhebung auch entsprechend interpretiert.

Ebenso ist es wichtig zu erwähnen, dass Online-Umfragen auf Erinnerungen beruhen, die oft unvollkommen und von Vorurteilen geprägt sein können. Diese Erhebung versucht, diese Risiken durch sorgfältige Fragebogengestaltung und -tests zu mindern. Einige der umfragebasierten Ergebnisse werden nicht mit Industriedaten übereinstimmen, v.a. in jenen Bereichen die technisch gemessen werden (z.B. Web-Tracking).

Die gezogene Stichprobe der befragten Personen umfasst für diese Erhebung 2026 Personen, die Nachrichten zumindest einmal pro Monat nutzen.

Der Erhebungszeitraum war zwischen dem 13. Jänner 2025 und dem 4. Februar 2025.

Die entsprechenden demografischen Merkmale der Grundgesamtheit sind in Tabelle 1 und Tabelle 2 dargestellt. Eine umfangreiche Beschreibung des methodologischen Zugangs, den Panel-Partnern und eine Diskussion von Non-Probability-Samplingverfahren befindet gemeinsam mit dem vollständigen Fragebogen auf der Website des Reuters Institute (<https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/>).

Im Erhebungsjahr 2019 gab es eine Änderung der Samplekriterien. Aus Transparenzgründen weisen wir explizit auf diese Änderung bei einzelnen Grafiken hin (siehe Anmerkung in der Legende, das Sternsymbol * verweist auf die Änderung der Samplekriterien). Die Erhebungen ab dem Jahr 2019 weisen idente Samplekriterien auf. Die veränderten Samplekriterien berücksichtigen neben den bisherigen demografischen Auswahlmerkmalen den jeweiligen formalen Bildungsstandard. Zur Kategorisierung wurde der ISCED-Standard herangezogen (UN 2011 - International Standard Classification of Education). Die Vergleichbarkeit der Daten ab 2019 mit den Daten aus den Jahren zuvor ist dadurch aus technischer Sicht nicht gegeben. In dieser Auswertung wurden dennoch Vergleiche mit den Entwicklungen und Trends der Vorjahre durchgeführt. Hier handelt es sich um ausgewählte Aspekte, bei denen ein konstanter Trend festzustellen ist, der auch mit der Datenlage ab 2019 bestätigt werden kann. Diese Auswertungen sind wiederum speziell gekennzeichnet, um auf die unterschiedliche Auswahl der Stichprobe hinzuweisen.

	n	%
Gesamt	2026	100,0%
Männlich	978	48,3%
Weiblich	1048	51,7%
18-24	172	8,5%
25-34	317	15,7%
35-44	335	16,5%
45-54	318	15,7%
55+	884	43,6%
Burgenland	69	3,4%
Kärnten	133	6,5%
Niederösterreich	387	19,1%
Oberösterreich	340	16,8%
Salzburg	127	6,3%
Steiermark	290	14,3%
Tirol	172	8,5%
Vorarlberg	89	4,4%
Wien	420	20,7%

 Tabelle 1: Grundgesamtheit - Geschlecht/Alter/Region

	n	%
weniger als 20.000 €/Jahr	402	19,9%
zwischen 20.000 und 39.999 €/Jahr	450	22,2%
zwischen 40.000 und 59.999 €/Jahr	361	17,8%
60.000 €/Jahr und darüber	485	23,9%
Weiß nicht	81	4,0%
keine Angabe	247	12,2%
Kein Abschluss (ISCED 0)	43	2,1%
Vorschule/Grundschule (ISCED 1)	106	5,3%
Sekundarbereich I (ISCED 2 = Hauptschule, AHS-Unterstufe, Neue Mittelschule)	244	12,0%
Sekundarbereich II (ISCED 3 = AHS/BHS-Matura, abgeschlossene Lehre, polytechnische Schule)	830	41,0%
Postsekundäre, nicht-tertiäre Ausbildung (ISCED 4 = Gesundheits-/Krankenpflegediplom, Uni-Lehrgang auf Maturaniveau)	153	7,5%
Kurze tertiäre Ausbildung (ISCED 5 = Kolleg, Meisterschule, Schule für Berufstätige, Aufbaulehrgang)	140	6,9%
Bachelor-Abschluss (ISCED 6)	983	9,7%
Master-Abschluss (ISCED 7)	268	13,2%
abgeschlossenes Doktorat (ISCED 8)	46	2,3%
niedriger formaler Bildungsgrad (ISCED 0-2)	393	19,4%
mittlerer formaler Bildungsgrad (ISCED 3-4)	983	48,5%
hoher formaler Bildungsgrad (ISCED 5-8)	650	32,1%

 Tabelle 2: Grundgesamtheit - Haushaltseinkommen/Bildungsgrad

3

Internationaler Vergleich

3. Internationaler Vergleich

Dieser Abschnitt vergleicht ausgewählte Aspekte der österreichischen Nachrichtennutzung mit den Daten der globalen Untersuchung. Der Vergleich beinhaltet die Daten aus den Erhebungsjahren 2020 bis 2025. Die Daten beziehen sich neben Österreich auf die global untersuchten Länder (n=48).

Interesse an Nachrichten Jahresvergleich und geografischer Vergleich

Abbildung 3: International: Interesse an Nachrichten; gesamt - Jahres-/geografischer Vergleich
 Frage: Q1c Wie interessiert sind Sie an Nachrichten - wenn überhaupt? Basis (Österreich 2025) = 2026; Basis (Österreich 2024) = 2015; Basis (Österreich 2023) = 2029; Basis (Österreich 2022) = 2004; Basis (Österreich 2021) = 2000; Basis (Österreich 2020) = 2005; Basis (Global 2025) = 97055; Basis (Global 2024) = 94943; Basis (Global 2023) = 93895; Basis (Global 2022) = 93432; Basis (Global 2021) = 92372; Basis (Global 2020) = 80155

Nachrichtenquellen gesamt

Hauptnachrichtenquelle gesamt

Allgemeines Vertrauen in Nachrichten

Österreich

Global

Abbildung 6: International: Allgemeines Vertrauen in Nachrichten - Jahresvergleich

Frage Q6_2016: Wir möchten Sie nun zu Ihrem Vertrauen in Nachrichten befragen. Zuerst würden wir gerne wissen, wie sehr Sie den Nachrichten in Ihrem Land im Allgemeinen vertrauen. Bitte geben Sie an, inwieweit Sie den folgenden Aussagen zustimmen: Ich glaube, ich kann dem Großteil der Nachrichtenquellen in den

meisten Fällen vertrauen. Basis (Österreich 2025) = 2026; Basis (Österreich 2024) = 2015; (Österreich 2023) = 2029; Basis (Österreich 2022) = 2004; Basis (Österreich 2021) = 2000; Basis (Österreich 2020) = 2005; Basis (Global 2025) = 97055; Basis (Global 2024) = 94943; Basis (Global 2023) = 93895; Basis (Global 2022) = 93432; Basis (Global 2021) = 92372; Basis (Global 2020) = 80155

Zahlung für Online-Nachrichten

Abbildung 7: International: Zahlung für Online-Nachrichten; gesamt - Jahresvergleich

Frage: Q7 Haben Sie _im vergangenen Jahr für ONLINE-Nachrichten bezahlt oder haben Sie einen gebührenpflichtigen ONLINE-Nachrichtenangebote genutzt? Basis (Österreich 2025) = 2026; Basis (Österreich 2024) = 2015; Basis (Österreich 2023) = 2029; Basis (Österreich 2022) = 2004; Basis (Österreich 2021) = 2000; Basis (Österreich 2020) = 2005; Basis (Global 2025) = 84885; Basis (Global 2024) = 82746; Basis (Global 2023) = 81772; Basis (Global 2022) = 81297; Basis (Global 2021) = 92372; Basis (Global 2020) = 80155

Nutzung von Social Media für Nachrichten

Nachrichtenvermeidung

Abbildung 9: International: Nachrichtenvermeidung; gesamt
 Frage: Q1di_2017 Versuchen Sie heutzutage manchmal aktiv, Nachrichten zu vermeiden? Basis (Österreich 2025) = 2026; Basis (Österreich 2024) = 2015; Basis (Österreich 2023) = 2029; Basis (Global 2025) = 97055; Basis (Global 2024) = 94943; Basis (Global 2023) = 93895

Wohlbefinden bei Verwendung von künstlicher Intelligenz (KI) Vergleich Österreich / Global

Wie wohl oder unwohl fühlen Sie sich im Allgemeinen bei der Nutzung von Nachrichten, die überwiegend von KI mit etwas menschlicher Aufsicht erstellt wurden?

Abbildung 10: Einstellung zu künstlicher Intelligenz (KI) in der Nachrichtenproduktion; gesamt - geografischer Vergleich
 Frage: Q2_AIComfortlevel_2024_1 Wie wohl oder unwohl fühlen Sie sich im Allgemeinen bei der Nutzung von Nachrichten, die auf die jeweils folgenden Arten produziert wurden? Basis (Österreich 2025) = 2026; Basis (Österreich 2024) = 2015; Basis (Global 2025) = 97055; Basis (Global 2024) = 56534

4

Nachrichtennutzung in Österreich

4.1 Thematische Cluster

Dieser Abschnitt verknüpft die erhobenen Daten aus unterschiedlichen Fragebereichen zu folgenden thematischen Clustern: (1) Nachrichtenaffinität, (2)Partizipation.

Für die einzelnen Cluster wird im Detail erläutert, anhand welcher Faktoren die jeweiligen Kategorien gebildet wurden.

Nachrichtenaffinität

Der Cluster Nachrichtenaffinität setzt sich aus den Daten zu Nachrichteninteresse und Nutzungshäufigkeit zusammen.

Die Kategorie „**Nachrichten-Enthusiast:innen**“ beinhaltet jene Personen, die äußerst interessiert an Nachrichten sind und Nachrichten mindestens sechsmal pro Tag nutzen. „**Schlagzeilen-Folger:innen**“ sind äußerst bzw. sehr interessiert an Nachrichten und nutzen Nachrichten einmal bis fünfmal pro Tag. Die dritte Kategorie der „**Gelegenheits-Nutzer:innen**“ setzt sich aus jenen Personen zusammen, die überhaupt nicht bis einigermaßen interessiert sind und Nachrichten nicht täglich nutzen.

Im Vergleich zum Vorjahr stieg der Anteil der Nachrichtenenthusiast:innen wieder an, was mit höherem Interesse an Nachrichten und gesteigerter Nutzungshäufigkeit erklärt werden kann. Einigermaßen stabil gegenüber dem Vorjahr verhalten sich die Schlagzeilen-Folger:innen und die Gelegenheitsnutzer:innen.

Nachrichtenaffinität gesamt

Abbildung 11: Nachrichtenaffinität; gesamt - im Jahresvergleich

Frage: Q1b Wie häufig konsumieren Sie üblicherweise Nachrichten? Frage: Q1c Wie sehr sind Sie an Nachrichten interessiert, falls überhaupt? Basis (2025) = 2026; Basis (2024) = 2015; Basis (2023) = 2029; Basis (2022) = 2004; Basis (2021) = 2000; Basis (2020) = 2005; Basis (2019) = 2010; Basis (2018) = 2010; Basis (2017) = 2000; Basis (2016) = 2000 *Anm.: siehe Kapitel 2. Stichprobe & Methodik *Anm.: siehe Kapitel 2. Stichprobe & Methodik

Nachrichtenaffinität nach Alter

Abbildung 12: Nachrichtenaffinität; nach Alter

Frage: Q1b Wie häufig konsumieren Sie üblicherweise Nachrichten? Frage: Q1c Wie sehr sind Sie an Nachrichten interessiert, falls überhaupt? Basis = 18-24 (172); 25-34 (317); 35-44 (335); 45-54 (318); 55+ (884)

- Nachrichten-Enthusiast:innen
- Schlagzeilen-Folger:innen
- Gelegenheits-Nutzer:innen

Nachrichtenaffinität nach Bildungsgrad

Abbildung 13: Nachrichtenaffinität; nach Bildungsgrad
 Frage: Q1b Wie häufig konsumieren Sie üblicherweise Nachrichten? Frage: Q1c Wie sehr sind Sie an Nachrichten interessiert, falls überhaupt? Basis (niedrig) = 396; Basis (mittel) = 993; Basis (hoch) = 626

- Nachrichten-Enthusiast:innen
- Schlagzeilen-Folger:innen
- Gelegenheits-Nutzer:innen und -Nutzer

In Bezug auf den Bildungsgrad der Befragten steigt der Anteil der Personen, die in die Kategorie der Nachrichten-Enthusiast:innen fallen, mit Höhe des Bildungsniveaus. Der Anteil der Gelegenheits-Nutzer:innen ist bei niedrig gebildeten Personen

am höchsten, wohingegen jener der Schlagzeilen-Folger:innen bei Personen mit mittlerem Bildungsabschluss den höchsten Prozentsatz erreicht.

Partizipation

Die vielfältigen Partizipationsangebote sind ein wesentliches Charakteristikum digitaler Kommunikation. Durch leicht verfügbare und kostengünstige Distributionskanäle im Internet oder die Interaktion über Soziale Medien wird auch eine niederschwellige Teilnahme an Nachrichten ermöglicht. Aufgrund der Tatsache, dass diese Angebote an Bedeutung zunehmen, wird in diesem Abschnitt die tatsächliche Nutzung der verschiedenen Partizipationsformen in Bezug auf Nachrichten analysiert. Dabei wird unterschieden, ob Nutzer:innen „aktiv partizipierend“, „reaktiv partizipierend“ oder „passiv konsumierend“ mit Nachrichten umgehen. Charakteristisch für die **aktive Partizipation** ist vor allem das Veröffentlichen eigener Inhalte wie z.B. in Form von Blogartikeln

oder Kommentaren bei Nachrichtenbeiträgen in Sozialen Medien und auf Nachrichtenwebsites. In Abgrenzung zur aktiven Partizipation ist das wesentliche Merkmal der **reaktiven Partizipation** das Bewerten sowie das Teilen von Inhalten. Reaktiv partizipierende Personen greifen Inhalte von Nachrichtenorganisationen, Sozialen Medien, Blogs etc. auf und nehmen die Rolle von Multiplikatoren ein, indem sie die Nachrichten beispielsweise über Instant Messaging-Angebote mit anderen teilen. **Passiv konsumierende** Personen nehmen diese Inhalte durchaus wahr, tauschen sich allerdings nur in geringem Maße online bzw. im Gespräch darüber aus. Sie liefern in diesem Sinne keine zusätzliche Information und spielen eine sehr geringe Rolle als Multiplikatoren.

Partizipationsformen gesamt

Abbildung 14: Partizipationsformen; gesamt - im Jahresvergleich
 Frage: Q13 Auf welche der folgenden Arten teilen Sie in einer durchschnittlichen Woche die Berichterstattung in den Nachrichten oder nehmen aktiv an der Berichterstattung teil, falls überhaupt? Basis (2025) = 2026; Basis (2024) = 2015; Basis (2023) = 2029; Basis (2022) = 2004; Basis (2021) = 2000; Basis (2020) = 1961; Basis (2019) = 2010; Basis (2018) = 2010; Basis (2017) = 2000; Basis (2016) = 2000 *Anm.: siehe Kapitel 2. Stichprobe & Methodik

4. Nachrichtennutzung in Österreich

Auch in diesem Jahr sinkt der Anteil an aktiv Partizipierenden, wengleich der Abfall in Hinblick auf die letzten Jahre etwas abflacht.

Die Gruppe der reaktiv Partizipierenden verliert ebenfalls an Vertreter:innen, die Kategorie der passiv Konsumierenden.

Partizipationsformen nach Altersgruppen

Abbildung 15: Partizipationsformen; nach Alter

Frage: Q13 Auf welche der folgenden Arten teilen Sie in einer durchschnittlichen Woche die Berichterstattung in den Nachrichten oder nehmen aktiv an der Berichterstattung teil, falls überhaupt?
Basis = 18-24 (173); 25-34 (316); 35-44 (326); 45-54 (336); 55+ (879)

- aktiv partizipierend
- reaktiv partizipierend
- passiv konsumierend

4.2 Interesse an Nachrichten

Interesse an Nachrichten gesamt

Abbildung 16: Nachrichtenaffinität; gesamt - im Jahresvergleich
 Frage: Q1b Wie häufig konsumieren Sie üblicherweise Nachrichten?
 Frage: Q1c Wie sehr sind Sie an Nachrichten interessiert, falls überhaupt? Basis (2025) = 2026; Basis (2024) = 2015; Basis (2023) = 2029; Basis (2022) = 2004; Basis (2021) = 2000; Basis (2020) = 2005; Basis (2019) = 2010; Basis (2018) = 2010; Basis (2017) = 2000; Basis (2016) = 2000 *Anm.: siehe Kapitel 2. Stichprobe & Methodik
 *Anm.: siehe Kapitel 2. Stichprobe & Methodik

Interesse vs. Kein Interesse an Nachrichten

Abbildung 17: Interesse vs. Kein Interesse an Nachrichten; gesamt - im Jahresvergleich

Frage: Q1c Wie interessiert sind Sie an Nachrichten - wenn überhaupt? Basis (2025) = 2026; Basis (2024) = 2015; Basis (2023) = 2029; Basis (2022) = 2004; Basis (2021) = 2000; Basis (2020) = 2005; Basis (2019) = 2010; Basis (2018) = 2010; Basis (2017) = 2000; Basis (2016) = 2000. *Anm.: siehe Kapitel 2. Stichprobe & Methodik

— Interesse an Nachrichten (äußerst/sehr/einigermaßen)

— Kein Interesse (nicht sehr/überhaupt nicht interessiert)

Interesse an Nachrichten nach Geschlecht

61,1%

äußerst bzw. sehr interessiert an Nachrichten

44,5%

äußerst bzw. sehr interessiert an Nachrichten

Abbildung 18: Interesse vs. Kein Interesse an Nachrichten; gesamt - im Jahresvergleich

Frage: Q1c Wie interessiert sind Sie an Nachrichten - wenn überhaupt? Basis (2025) = 2026; Basis (2024) = 2015; Basis (2023) = 2029; Basis (2022) = 2004; Basis (2021) = 2000; Basis (2020) = 2005; Basis (2019) = 2010; Basis (2018) = 2010; Basis (2017) = 2000; Basis (2016) = 2000. *Anm.: siehe Kapitel 2. Stichprobe & Methodik

Vergleicht man allerdings das allgemeine Interesse an Nachrichten (äußerst/sehr/einigermaßen interessiert), so unterscheiden sich die Geschlechter weiterhin bloß in moderatem Maße.

Interesse an Nachrichten nach Alter

Abbildung 19: Interesse an Nachrichten; nach Alter
 Abbildung XX: Interesse an Nachrichten; nach Alter
 Frage: Q1c Wie interessiert sind Sie an Nachrichten - wenn überhaupt? Basis = 18-24 (172); 25-34 (317); 35-44 (335); 45-54 (318); 55+ (884)

- Großes Interesse (äußerst/sehr interessiert)
- Allgemeines Interesse (äußerst/sehr/einigermaßen interessiert)
- Kein Interesse

Ein Trend ist - wie in den Vorjahren - das verstärkte Interesse an Nachrichten mit steigendem Alter. Das größte Interesse an Nachrichten hat die Altersgruppe der 55+-Jährigen (äußerst/sehr interessiert: 58,0%; äußerst/sehr/einigermaßen interessiert: 90,2%). Lediglich 8,9% der über 55-Jährigen gaben an, kein Interesse an Nachrichten zu haben, wenngleich der Anteil im Vergleich zu 2024 (7,1%) gestiegen ist. Im Vergleich dazu beträgt der Anteil der nicht Interessierten in der Altersklasse der 18-24-Jährigen über ein Viertel (26,8%). 62,3% der jüngsten Befragten haben ein allgemeines Interesse an Nachrichten (ein massiver Abfall zum Wert von 2024, welcher 80,3% betrug) und 29,7% ein großes. Letzterer ist ein moderater Abstieg verglichen mit jenem des Vorjahres, als 33,9% der 18-24-Jährigen angaben, ein großes Nachrichteninteresse zu empfinden.

Die folgenden Grafiken zeigen das Interesse an Nachrichten in Abhängigkeit vom Bildungsgrad, dem Einkommen sowie der politischen Orientierung. Es lässt sich sowohl zwischen Bildungsgrad und Interesse als auch zwischen Haushaltseinkommen und Interesse ein positiver Zusammenhang herstellen: Mit höherem Bildungsgrad bzw. höherem Einkommen steigt auch die Nachrichtenaffinität. Das Interesse an Nachrichten in Abhängigkeit von der politischen Orientierung ist mit 59,1% der Links-Wähler:innen und nur 49,1% der Rechts-Wähler:innen, die angaben, großes Interesse an Nachrichten zu haben, weniger ausgeglichen als noch 2024. Zudem war die Anzahl derer, die kein Interesse an Nachrichten haben, bei politisch Rechten (20,2%) mehr als doppelt so groß als bei politisch Linken (9,8%).

Interesse an Nachrichten nach Bildungsgrad

Abbildung 20: Interesse an Nachrichten; nach Bildungsgrad
 Frage: Q1c Wie interessiert sind Sie an Nachrichten - wenn überhaupt? Basis = niedrig (393); mittel (983); hoch (650)

- Großes Interesse (äußerst/sehr interessiert)
- Allgemeines Interesse (äußerst/sehr/einigermaßen interessiert)
- Kein Interesse

Interesse an Nachrichten nach Haushaltseinkommen

Abbildung 21: Interesse an Nachrichten; nach Haushaltseinkommen
 Frage: Q1c Wie interessiert sind Sie an Nachrichten - wenn überhaupt?
 Basis = niedrig (403); mittel (656); hoch (640)

- Großes Interesse (äußerst/sehr interessiert)
- Allgemeines Interesse (äußerst/sehr/einigern)
- Kein Interesse

Interesse an Nachrichten nach politischer Orientierung

Abbildung 22: Interesse an Nachrichten; nach politischer Orientierung
 Frage: Q1c Wie interessiert sind Sie an Nachrichten - wenn überhaupt?
 Frage Q1f: Wo würden Sie sich auf der folgenden Skala selbst einordnen?
 Definition politisch links: links außen, weit links, etwas links von der Mitte;
 Definition politisch rechts: etwas rechts von der Mitte, weit rechts, rechts außen. Basis = links (296); Mitte (1274); rechts (210)

- Großes Interesse (äußerst/sehr interessiert)
- Allgemeines Interesse (äußerst/sehr/einigermaßen interessiert)
- Kein Interesse

4.3 Nachrichtenquellen

Bei der Frage nach den genutzten Nachrichtenquellen wird unterschieden, welche Quellen generell genutzt werden

und welche die hauptsächliche Nachrichtenquelle für die Befragten bildet.

Nachrichtenquellen gesamt

Abbildung 23: Nachrichtenquellen; gesamt
 Frage: Q3 Welche der folgenden Nachrichtenquellen haben Sie letzte Woche genutzt, falls überhaupt eine? Basis (2025) = 2026; Basis (2024) = 2015; Basis (2023) = 2029; Basis (2022) = 2004; Basis (2021) = 2000;

Basis (2020) = 2005; Basis (2019) = 2010; Basis (2018) = 2010; Basis (2017) = 2000; Basis (2016) = 2000

Nachrichtenquellen nach Alter

Abbildung 24: Nachrichtenquelle; nach Alter
 Frage: Q3 Welche der folgenden Nachrichtenquellen haben Sie letzte Woche genutzt, falls überhaupt eine? Reihung der Kategorien nach Gesamtwerten.
 Basis = 18-24 (172); 25-34 (317); 35-44 (335); 45-54 (318); 55+ (884)

Betrachtet man die Nachrichtenquellen nach den Altersgruppen, so zeigen sich, wie auch die Jahre davor, vor allem bei der Nutzung von Sozialen Medien und traditionellen Quellen wie Fernsehnachrichten, gedruckten Zeitungen und Radionachrichten signifikante Unterschiede zwischen den

Generationen. Mit steigendem Alter sinkt die Nutzung von sozialen Medien. Gegenläufig ist hingegen die Lage bei den traditionellen Medien, deren Nutzung mit höherwerdendem Alter steigt (z.B. TV-Nachrichtenprogramme).

Hauptnachrichtenquelle gesamt

Abbildung 25: Hauptnachrichtenquelle; gesamt - im Jahresvergleich

Frage: Q4 Sie haben angegeben, dass Sie diese Nachrichtenquellen letzte Woche genutzt haben. Welche davon würden Sie als Ihre Hauptnachrichtenquelle bezeichnen?

Basis (2025) = 1900; Basis (2024) = 1877; Basis (2023) = 1931; Basis (2022) = 1917; Basis (2021) = 1959; Basis (2020) = 1961; Basis (2019) = 1963; Basis (2018) = 1978; Basis (2017) = 1978; Basis (2016) = 1978
 *Anm.: siehe Kapitel 2. Stichprobe & Methodik

Hauptnachrichtenquelle gesamt

Abbildung 26: Hauptnachrichtenquelle; gesamt - im Jahresvergleich
 Frage: Q4 Sie haben angegeben, dass Sie diese Nachrichtenquellen letzte Woche genutzt haben. Welche davon würden Sie als Ihre Hauptnachrichtenquelle bezeichnen? Basis (2025) = 1900; Basis (2024) = 1877; Basis (2023) = 1931; Basis (2022) = 1917; Basis (2021) = 1959; Basis (2020) = 1961; Basis (2019) = 1963; Basis (2018) = 1978; Basis (2017) = 1978; Basis (2016) = 1978 *Anm.: siehe Kapitel 2. Stichprobe & Methodik

Hauptnachrichtenquelle Rundfunk und Print im Jahresvergleich

Abbildung 27: Hauptnachrichtenquelle Rundfunk und Print; gesamt - im Jahresvergleich
 Frage: Q4 Sie haben angegeben, dass Sie diese Nachrichtenquellen letzte Woche genutzt haben. Welche davon würden Sie als Ihre Hauptnachrichtenquelle bezeichnen? Basis (2025) = 1900; Basis (2024) = 1877; Basis (2023) = 1931; Basis (2022) = 1917; Basis (2021) = 1959; Basis (2020) = 1961; Basis (2019) = 1963; Basis (2018) = 1978; Basis (2017) = 1978; Basis (2016) = 1978 *Anm.: siehe Kapitel 2. Stichprobe & Methodik

Hauptnachrichtenquelle Rundfunk und Print im Jahresvergleich

Abbildung 28: Hauptnachrichtenquelle Online; gesamt - im Jahresvergleich
 Frage: Q4 Sie haben angegeben, dass Sie diese Nachrichtenquellen letzte Woche genutzt haben. Welche davon würden Sie als Ihre Hauptnachrichtenquelle bezeichnen? Basis (2025) = 1900; Basis (2024) = 1877; Basis (2023) = 1931; Basis (2022) = 1917; Basis (2021) = 1959; Basis (2020) = 1961; Basis (2019) = 1963; Basis (2018) = 1978; Basis (2017) = 1978; Basis (2016) = 1978 *Anm.: siehe Kapitel 2. Stichprobe & Methodik

Hauptnachrichtenquelle nach Alter

Differenziert man die Hauptnachrichtenquelle nach dem Alter, so ist - wie bei der allgemeinen Nutzung von Nachrichtenquellen - bei einigen Angeboten ein starker Generationenunterschied zu erkennen. Fernsehnachrichten und Printmedien stellen für die älteren Altersgruppen die bevorzugten Quellen dar, während Onlinequellen (allen voran Soziale Medien) für jüngere Altersgruppen wichtiger sind.

Abbildung 29: Hauptnachrichtenquelle; nach Alter
 Frage: Q4 Sie haben angegeben, dass Sie diese Nachrichtenquellen letzte Woche genutzt haben. Welche davon würden Sie als Ihre Hauptnachrichtenquelle bezeichnen? Reihung der Kategorien nach Gesamtwerten. Basis = 18-24 (155); 25-34 (305); 35-44 (308); 45-54 (278); 55+ (855)

Hauptnachrichtenquelle (Distributionsform) nach Alter

Abbildung 30: Hauptnachrichtenquelle (Distributionsform); nach Alter

Frage: Q4 Sie haben angegeben, dass Sie diese Nachrichtenquellen letzte Woche genutzt haben. Welche davon würden Sie als Ihre Hauptnachrichtenquelle bezeichnen? Darstellung gruppiert. Basis = 18-24 (155); 25-34 (305); 35-44 (308); 45-54 (278); 55+ (855)

Hauptnachrichtenquelle (Offline vs. Online) nach Alter

Abbildung 31: Hauptnachrichtenquelle (Offline vs. Online); nach Alter

Frage: Q4 Sie haben angegeben, dass Sie diese Nachrichtenquellen letzte Woche genutzt haben. Welche davon würden Sie als Ihre Hauptnachrichtenquelle bezeichnen? Darstellung gruppiert. Basis = 18-24 (155); 25-34 (305); 35-44 (308); 45-54 (278); 55+ (855)

● Offline (TV/Radio/Print)

● Online

Hauptnachrichtenquelle nach Bildungsgrad

Abbildung 32: Hauptnachrichtenquelle; nach Bildungsgrad

Frage: Q4 Sie haben angegeben, dass Sie diese Nachrichtenquellen letzte Woche genutzt haben. Welche davon würden Sie als Ihre Hauptnachrichtenquelle bezeichnen? Basis = niedrig (331); mittel (920); hoch (618)

- niedriger Bildungsabschluss
- mittlerer Bildungsabschluss
- hoher Bildungsabschluss

Bei der Unterscheidung von Hauptnachrichtenquellen in Abhängigkeit vom Bildungsgrad zeigt sich, dass mit niedrigem Bildungsabschluss auch dieses Jahr bevorzugt auf Soziale Medien und TV-Nachrichten zurückgegriffen wird. Menschen mit mittlerem Bildungsabschluss nutzen ebenfalls TV-Nachrichten

als ihre Hauptnachrichtenquelle, auf dem zweiten Platz liegen die Radio-Nachrichten. Auch höher Gebildete bevorzugen TV-Nachrichten, greifen aber häufiger zu Online-Zeitungen, als Menschen mit niedrigem oder mittlerem Bildungsabschluss, die wiederum öfter gedruckte Zeitungen als Hauptnachrichtenquelle nutzen.

4.4 Nachrichtenmarken

Nachrichtenquellen - Marken ("Brands")

Dieser Abschnitt geht auf österreichische und ausländische Medienmarken ein und zeigt, welche Marken am meisten genutzt werden. Die folgenden Grafiken zeigen die Werte auf die Frage, welche Medienmarken in der jeweils vergangenen Woche genutzt wurden. Dabei wird unterschieden, ob eine Marke häufig genutzt wurde (an mindestens 3 Tagen in der vergangenen Woche - linke Seite des Balkens), oder gelegentlich genutzt wurde (weniger als 3 Tage in der vergangenen Woche - rechte Seite des Balkens). Der Wert am Ende der beiden Balken entspricht der gesamten Nutzung in der vergangenen Woche.

Unterschieden werden die 10 meistgenutzten Offline- und Online-Marken nach verschiedenen Eigenschaften (Geschlecht,

Alter, politische Orientierung). Für die Gesamtdarstellung werden alle Offline-Marken (40) und alle Online-Marken (43) angeführt. Die Top 10 in der Form von Balkendiagrammen, die weiteren Marken in Tabellenform.

Lesebeispiel: "Die meistgenutzte Nachrichtenmarke offline ist ORF 2 mit einer Nutzung von 27,3% an mehr als 3 Tagen in der vergangenen Woche. Darüber hinaus wurde ORF 2 von weiteren 7,7% an weniger als 3 Tagen in der vergangenen Woche genutzt. Dadurch ergibt sich für ORF 2 eine Gesamtnutzung von 35,0% in der vergangenen Woche."

Nachrichtenmarken Top 10 OFFLINE

Abbildung 33: Nachrichtenmarken Top 10 Offline; gesamt
 Frage: Q5A Welche der folgenden Kanäle haben Sie innerhalb der letzten Woche verwendet, um offline auf Nachrichten zuzugreifen?
 Frage: Q5AI Sie haben angegeben, dass Sie die folgenden Kanäle innerhalb der letzten Woche verwendet haben, um auf Nachrichten zuzugreifen. Welche der folgenden haben Sie an drei oder mehr Tagen verwendet, falls überhaupt? Basis = 2026

● häufige Nutzung ● gelegentliche Nutzung

Nachrichtenmarken Top 10 OFFLINE Jahresvergleich

Abbildung 34: Nachrichtenmarken Top 10 Offline; gesamt - Jahresvergleich

Frage: Q5A Welche der folgenden Kanäle haben Sie innerhalb der letzten Woche verwendet, um offline auf Nachrichten zuzugreifen? Q5A1 Sie haben angegeben, dass Sie die folgenden Kanäle innerhalb der letzten Woche verwendet haben, um auf Nachrichten zuzugreifen. Welche der folgenden haben Sie an drei oder mehr Tagen verwendet, falls überhaupt? Basis (2025) = 2026; Basis (2024) = 2015

● 2025 gesamt ● 2024 gesamt

Nachrichtenmarken Top 10 OFFLINE Veränderung gegenüber dem Jahr 2024

Abbildung 35: Nachrichtenmarken Top 10 Offline; gesamt-Veränderung im Vergleich mit dem Jahr 2024

Frage: Q5A Welche der folgenden Kanäle haben Sie innerhalb der letzten Woche verwendet, um offline auf Nachrichten zuzugreifen? Q5A1 Sie haben angegeben, dass Sie die folgenden Kanäle innerhalb der letzten Woche verwendet haben, um auf Nachrichten zuzugreifen. Welche der folgenden haben Sie an drei oder mehr Tagen verwendet, falls überhaupt? Basis (2025) = 2026; Basis (2024) = 2015

● häufige Nutzung ● gelegentliche Nutzung

Nachrichtenmarken OFFLINE-Fortsetzung

	Reihung	häufige Nutzung (≥ 3 Tage)	gelegentliche Nutzung (< 3 Tage)	Gesamt 2025	Veränderung zu Vorjahr	Gesamt 2024
Puls 24	11	5,3%	6,4%	11,7%	+2,0	9,7%
ARD	12	5,4%	5,7%	11,1%	0	11,1%
Der Standard	13	5,5%	5,4%	10,9%	-1,1	12,0%
Heute	14	4,7%	6,2%	10,9%	-4,1	15,0%
RTL News	15	5,5%	5,1%	10,6%	-0,8	11,4%
Österreich	16	4,9%	5,4%	10,3%	-0,3	10,6%
Ö2	17	6,8%	3,4%	10,2%	+2,8	7,4%
KroneHit	18	5,6%	4,4%	10,0%	-1,1	11,1%
ATV	19	4,3%	5,2%	9,5%	+0,2	9,3%
Kurier	20	4,0%	4,3%	8,3%	-1,6	9,9%
Ö1	21	4,7%	3,6%	8,3%	+1,7	6,6%
Die Presse	22	3,5%	4,0%	7,5%	+0,4	7,1%
OÖ Nachrichten	23	4,4%	3,0%	7,4%	+1,1	6,3%
CNN	24	4,4%	2,7%	7,1%	+2,1	5,0%
BBC News	25	3,6%	2,5%	6,1%	+1,5	4,6%
FM4	26	2,8%	3,2%	6,0%	+1,9	4,1%
NÖN	27	2,3%	3,4%	5,7%	+1,7	4,0%
Regional-/Lokalangebot	28	1,2%	4,3%	5,4%	-8,1	13,5%
Salzburger Nachrichten	29	2,6%	2,6%	5,2%	+0,7	4,5%
NEWS	30	2,5%	2,6%	5,1%	+1,8	3,3%
Tiroler Tageszeitung	31	2,6%	2,5%	5,1%	+1,2	3,9%
Tips	32	2,0%	3,0%	5,0%	+1,1	3,9%
Die Ganze Woche	33	1,9%	3,0%	4,9%	+1,5	3,4%
ausl. Angebot	34	1,5%	3,1%	4,6%	-0,9	5,5%
Profil	35	2,1%	2,4%	4,5%	+1,2	3,3%
FALTER	36	1,9%	2,1%	4,0%	+0,9	3,1%
AUF1	37	2,2%	1,6%	3,8%	-	-
Vorarlberger Nachrichten	38	2,4%	1,3%	3,7%	+1,9	2,2%
Neue Vorarlberger Tageszeitung	39	1,6%	1,8%	3,4%	+2,3	1,1%
Trend	40	1,6%	1,7%	3,3%	+2,1	1,2%

Tabelle 36: Nachrichtenmarken Offline-Fortsetzung; gesamt
 Frage: Q5A Welche der folgenden Kanäle haben Sie innerhalb der letzten Woche verwendet, um offline auf Nachrichten zuzugreifen?
 Frage: Q5AI Sie haben angegeben, dass Sie die folgenden Kanäle

innerhalb der letzten Woche verwendet haben, um auf Nachrichten zuzugreifen. Welche der folgenden haben Sie an drei oder mehr Tagen verwendet, falls überhaupt? Basis (2025) = 2026; Basis (2024) = 2015

Nachrichtenmarken Top 10 OFFLINE der Jahre 2019 bis 2025 im Vergleich

Abbildung 37: Nachrichtenmarken Top 10 von 2019-2025 Offline; gesamt

Frage: Q5A Welche der folgenden Kanäle haben Sie innerhalb der letzten Woche verwendet, um offline auf Nachrichten zuzugreifen? Basis (2025) = 2026; Basis (2024) = 2015; Basis (2023) = 2029; Basis (2022) = 2004; Basis (2021) = 2000; Basis (2020) = 2005; Basis (2019) = 2010

Nachrichtenmarken Top 10 OFFLINE - Männer

Abbildung 38: Nachrichtenmarken Top 10 Offline; Männer
 Frage: Q5A Welche der folgenden Kanäle haben Sie innerhalb der letzten Woche verwendet, um offline auf Nachrichten zuzugreifen?
 Frage: Q5AI Sie haben angegeben, dass Sie die folgenden Kanäle innerhalb der letzten Woche verwendet haben, um auf Nachrichten zuzugreifen. Welche der folgenden haben Sie an drei oder mehr Tagen verwendet, falls überhaupt? Basis = 978

● häufige Nutzung ● gelegentliche Nutzung

Nachrichtenmarken Top 10 OFFLINE - Frauen

Abbildung 39: Nachrichtenmarken Top 10 Offline; Frauen
 Frage: Q5A Welche der folgenden Kanäle haben Sie innerhalb der letzten Woche verwendet, um offline auf Nachrichten zuzugreifen?
 Frage: Q5AI Sie haben angegeben, dass Sie die folgenden Kanäle innerhalb der letzten Woche verwendet haben, um auf Nachrichten zuzugreifen. Welche der folgenden haben Sie an drei oder mehr Tagen verwendet, falls überhaupt? Basis = 1048

● häufige Nutzung ● gelegentliche Nutzung

Nachrichtenmarken Top 10 OFFLINE - 18-24 Jahre

Abbildung 40: Nachrichtenmarken Top 10 Offline; 18-24 Jahre
 Frage: Q5A Welche der folgenden Kanäle haben Sie innerhalb der letzten Woche verwendet, um offline auf Nachrichten zuzugreifen?
 Frage: Q5AI Sie haben angegeben, dass Sie die folgenden Kanäle innerhalb der letzten Woche verwendet haben, um auf Nachrichten zuzugreifen. Welche der folgenden haben Sie an drei oder mehr Tagen verwendet, falls überhaupt? Basis = 172

● häufige Nutzung ● gelegentliche Nutzung

Nachrichtenmarken Top 10 OFFLINE - 25-34 Jahre

Abbildung 41: Nachrichtenmarken Top 10 Offline; 25-34 Jahre
 Frage: Q5A Welche der folgenden Kanäle haben Sie innerhalb der letzten Woche verwendet, um offline auf Nachrichten zuzugreifen?
 Frage: Q5AI Sie haben angegeben, dass Sie die folgenden Kanäle innerhalb der letzten Woche verwendet haben, um auf Nachrichten zuzugreifen. Welche der folgenden haben Sie an drei oder mehr Tagen verwendet, falls überhaupt? Basis = 317

● häufige Nutzung ● gelegentliche Nutzung

Nachrichtenmarken Top 10 OFFLINE - 35-44 Jahre

Abbildung 42: Nachrichtenmarken Top 10 Offline; 35-44 Jahre
 Frage: Q5A Welche der folgenden Kanäle haben Sie innerhalb der letzten Woche verwendet, um offline auf Nachrichten zuzugreifen?
 Frage: Q5AI Sie haben angegeben, dass Sie die folgenden Kanäle innerhalb der letzten Woche verwendet haben, um auf Nachrichten zuzugreifen. Welche der folgenden haben Sie an drei oder mehr Tagen verwendet, falls überhaupt? Basis = 335

● häufige Nutzung ● gelegentliche Nutzung

Nachrichtenmarken Top 10 OFFLINE - 45-54 Jahre

Abbildung 43: Nachrichtenmarken Top 10 Offline; 45-54 Jahre
 Frage: Q5A Welche der folgenden Kanäle haben Sie innerhalb der letzten Woche verwendet, um offline auf Nachrichten zuzugreifen?
 Frage: Q5AI Sie haben angegeben, dass Sie die folgenden Kanäle innerhalb der letzten Woche verwendet haben, um auf Nachrichten zuzugreifen. Welche der folgenden haben Sie an drei oder mehr Tagen verwendet, falls überhaupt? Basis = 318

● häufige Nutzung ● gelegentliche Nutzung

Nachrichtenmarken Top 10 OFFLINE - 55+ Jahre

Abbildung 44: Nachrichtenmarken Top 10 Offline; 55+ Jahre
 Frage: Q5A Welche der folgenden Kanäle haben Sie innerhalb der letzten Woche verwendet, um offline auf Nachrichten zuzugreifen?
 Frage: Q5AI Sie haben angegeben, dass Sie die folgenden Kanäle innerhalb der letzten Woche verwendet haben, um auf Nachrichten zuzugreifen. Welche der folgenden haben Sie an drei oder mehr Tagen verwendet, falls überhaupt? Basis = 884

● häufige Nutzung ● gelegentliche Nutzung

Nachrichtenmarken Top 10 OFFLINE - politisch links

Abbildung 45: Nachrichtenmarken Top 10 Offline; politisch links
 Frage: Q5A Welche der folgenden Kanäle haben Sie innerhalb der letzten Woche verwendet, um offline auf Nachrichten zuzugreifen?
 Frage: Q5AI Sie haben angegeben, dass Sie die folgenden Kanäle innerhalb der letzten Woche verwendet haben, um auf Nachrichten zuzugreifen. Welche der folgenden haben Sie an drei oder mehr Tagen verwendet, falls überhaupt? Frage: Q1f

Einige Menschen verwenden zur Beschreibung von Parteien und Politikern die Begriffe „links“, „rechts“ und „Mitte“. Wenn Sie an diese Begriffe denken, wo würden Sie sich auf der folgenden Skala selbst einordnen? Definition Links: Links außen, Weit links, Etwas links von der Mitte; Definition Rechts: Etwas rechts von der Mitte, Weit rechts, Rechts außen. Basis = 654

● häufige Nutzung ● gelegentliche Nutzung

Nachrichtenmarken Top 10 OFFLINE - politische Mitte

Abbildung 46: Nachrichtenmarken Top 10 Offline; politische Mitte
 Frage: Q5A Welche der folgenden Kanäle haben Sie innerhalb der letzten Woche verwendet, um offline auf Nachrichten zuzugreifen?
 Frage: Q5AI Sie haben angegeben, dass Sie die folgenden Kanäle innerhalb der letzten Woche verwendet haben, um auf Nachrichten zuzugreifen. Welche der folgenden haben Sie an drei oder mehr Tagen verwendet, falls überhaupt? Frage: Q1f Einige Menschen

verwenden zur Beschreibung von Parteien und Politikern die Begriffe „links“, „rechts“ und „Mitte“. Wenn Sie an diese Begriffe denken, wo würden Sie sich auf der folgenden Skala selbst einordnen? Definition Links: Links außen, Weit links, Etwas links von der Mitte; Definition Rechts: Etwas rechts von der Mitte, Weit rechts, Rechts außen. Basis = 598

Nachrichtenmarken Top 10 OFFLINE - politisch rechts

Abbildung 47: Nachrichtenmarken Top 10 Offline; politisch rechts
 Frage: Q5A Welche der folgenden Kanäle haben Sie innerhalb der letzten Woche verwendet, um offline auf Nachrichten zuzugreifen?
 Frage: Q5AI Sie haben angegeben, dass Sie die folgenden Kanäle innerhalb der letzten Woche verwendet haben, um auf Nachrichten zuzugreifen. Welche der folgenden haben Sie an drei oder mehr Tagen verwendet, falls überhaupt? Frage: Q1f Einige Menschen

verwenden zur Beschreibung von Parteien und Politikern die Begriffe „links“, „rechts“ und „Mitte“. Wenn Sie an diese Begriffe denken, wo würden Sie sich auf der folgenden Skala selbst einordnen? Definition Links: Links außen, Weit links, Etwas links von der Mitte; Definition Rechts: Etwas rechts von der Mitte, Weit rechts, Rechts außen. Basis = 528

Nachrichtenmarken Top 10 ONLINE

Abbildung 48: Nachrichtenmarken Top 10 Online; gesamt
 Frage: Q5B Welche der folgenden Kanäle haben Sie innerhalb der letzten Woche verwendet, um online auf Nachrichten zuzugreifen? Q5BI Sie haben angegeben, dass Sie die folgenden Kanäle innerhalb der letzten Woche verwendet haben, um auf Nachrichten zuzugreifen. Welche der folgenden haben Sie an drei oder mehr Tagen verwendet, falls überhaupt? Basis = 2026

● häufige Nutzung ● gelegentliche Nutzung

Nachrichtenmarken Top 10 ONLINE Jahresvergleich

Abbildung 49: Nachrichtenmarken Top 10 Online; gesamt - Jahresvergleich

Frage: Q5B Welche der folgenden Kanäle haben Sie innerhalb der letzten Woche verwendet, um offline auf Nachrichten zuzugreifen? Q5BI Sie haben angegeben, dass Sie die folgenden Kanäle innerhalb der letzten Woche verwendet haben, um auf Nachrichten zuzugreifen. Welche der folgenden haben Sie an drei oder mehr Tagen verwendet, falls überhaupt?
Basis (2025) = 2026; Basis (2024) = 2015

● 2025 gesamt ● 2024 gesamt

Nachrichtenmarken Top 10 ONLINE Veränderung gegenüber dem Jahr 2024

Abbildung 50: Nachrichtenmarken Top 10 Online; gesamt-Veränderung im Jahresvergleich

Frage: Q5B Welche der folgenden Kanäle haben Sie innerhalb der letzten Woche verwendet, um offline auf Nachrichten zuzugreifen? Q5BI Sie haben angegeben, dass Sie die folgenden Kanäle innerhalb der letzten Woche verwendet haben, um auf Nachrichten zuzugreifen. Welche der folgenden haben Sie an drei oder mehr Tagen verwendet, falls überhaupt? Basis (2025) = 2026; Basis (2024) = 2015

● häufige Nutzung ● gelegentliche Nutzung

Nachrichtenmarken ONLINE-Fortsetzung

	Reihung	häufige Nutzung (>= 3 Tage)	gelegentliche Nutzung (< 3 Tage)	Gesamt 2025	Veränderung zu Vorjahr	Gesamt 2024
diepresse.com	11	3,6%	4,7%	8,2%	+0,2	8,0%
kronehit.at news	12	3,3%	4,2%	7,5%	+0,6	6,9%
CNN.com	13	4,9%	2,6%	7,5%	+3,2	4,3%
tagesschau.de	14	3,6%	3,6%	7,2%	+1,9	5,3%
BBC News online	15	4,0%	3,0%	7,0%	+1,3	5,7%
heute.de	16	3,3%	3,1%	6,4%	+1,3	5,1%
MSN News	17	4,0%	2,3%	6,3%	+2,1	4,2%
nachrichten.at	18	3,3%	2,9%	6,2%	+0,2	6,0%
Yahoo! News	19	3,0%	3,1%	6,1%	+1,3	2,8%
vol.at	20	3,2%	2,1%	5,3%	+2,0	3,3%
news.at	21	2,3%	2,9%	5,2%	+0,9	4,3%
puls4.com news	22	2,2%	3,0%	5,2%	+1,4	3,8%
salzburg24.at	24	1,9%	3,0%	4,9%	+0,6	4,3%
noen.at	25	2,0%	2,6%	4,6%	+1,3	3,3%
tt.com	26	2,4%	2,1%	4,5%	-0,5	5,0%
atv.at aktuell	27	2,2%	2,2%	4,4%	+0,4	4,0%
profil.at	28	1,9%	2,5%	4,4%	+1,0	3,4%
5min.at	29	2,3%	1,9%	4,2%	-	-
sn.at	30	2,1%	2,2%	4,1%	+0,9	3,2%
tips.at	32	1,7%	2,1%	3,8%	+0,9	2,9%
wz.at	35	1,8%	1,5%	3,3%	+1,0	2,3%
falter.at	37	1,3%	1,9%	3,2%	+0,5	2,7%
vn.at	42	1,3%	1,4%	2,7%	+1,4	1,4%
dossier.at	43	1,4%	1,3%	2,7%	+1,2	1,5%

Tabelle 51: Nachrichtenmarken Online-Fortsetzung; gesamt
Frage: Q5B Welche der folgenden Kanäle haben Sie innerhalb der letzten Woche verwendet, um online auf Nachrichten zuzugreifen? Q5BI Sie haben angegeben, dass Sie die folgenden Kanäle innerhalb der letzten Woche verwendet haben, um auf

Nachrichten zuzugreifen. Welche der folgenden haben Sie an drei oder mehr Tagen verwendet, falls überhaupt? Reihung erfolgt gemeinsam mit der Tabelle "Nachrichtenmarken ONLINE - Alternativmedien" Basis (2025) = 2026; Basis (2024) = 2015

Nachrichtenmarken ONLINE - Alternativmedien

	Reihung	häufige Nutzung (>= 3 Tage)	gelegentliche Nutzung (< 3 Tage)	Gesamt 2025	Veränderung zu Vorjahr	Gesamt 2024
express.at	23	2,5%	2,5%	5,0%	+0,7	4,3%
dietagespresse.com	31	1,3%	2,8%	4,1%	+0,6	3,5%
unzensuriert.at	33	1,8%	1,7%	3,5%	+1,1	2,4%
zackzack.at	34	1,6%	1,8%	3,4%	+0,7	2,7%
kontrast.at	36	1,4%	1,8%	3,2%	+0,9	2,3%
moment.at	38	1,4%	1,6%	3,0%	+0,7	2,3%
derpragmaticus.com	39	1,1%	1,8%	2,9%	+1,1	1,8%
zur-sache.at	40	1,3%	1,5%	2,8%	+1,8	1,0%
info-direkt.eu	41	1,1%	1,7%	2,8%	-	-

Tabelle 52: Nachrichtenmarken Online-Alternativmedien; gesamt
Frage: Q5B Welche der folgenden Kanäle haben Sie innerhalb der letzten Woche verwendet, um online auf Nachrichten zuzugreifen? Q5BI Sie haben angegeben, dass Sie die folgenden Kanäle innerhalb der letzten Woche verwendet haben, um auf Nachrichten

zuzugreifen. Welche der folgenden haben Sie an drei oder mehr Tagen verwendet, falls überhaupt? Reihung erfolgt gemeinsam mit der Tabelle "Nachrichtenmarken ONLINE-Fortsetzung" Basis (2025) = 2026; Basis (2024) = 2015

Nachrichtenmarken Top 10 ONLINE der Jahre 2019 bis 2025 im Vergleich

Nachrichtenmarken Top 10 ONLINE - Männer

Abbildung 54: Nachrichtenmarken Top 10 Online; Männer

Frage: Q5B Welche der folgenden Kanäle haben Sie innerhalb der letzten Woche verwendet, um online auf Nachrichten zuzugreifen? Q5BI Sie haben angegeben, dass Sie die folgenden Kanäle innerhalb der letzten Woche verwendet haben, um auf Nachrichten zuzugreifen. Welche der folgenden haben Sie an drei oder mehr Tagen verwendet, falls überhaupt? Basis = 978

● häufige Nutzung ● gelegentliche Nutzung

Nachrichtenmarken Top 10 ONLINE - Frauen

Abbildung 55: Nachrichtenmarken Top 10 Online; Frauen

Frage: Q5B Welche der folgenden Kanäle haben Sie innerhalb der letzten Woche verwendet, um online auf Nachrichten zuzugreifen? Q5BI Sie haben angegeben, dass Sie die folgenden Kanäle innerhalb der letzten Woche verwendet haben, um auf Nachrichten zuzugreifen. Welche der folgenden haben Sie an drei oder mehr Tagen verwendet, falls überhaupt? Basis = 1048

● häufige Nutzung ● gelegentliche Nutzung

Nachrichtenmarken Top 10 ONLINE - 18-24 Jahre

Abbildung 56: Nachrichtenmarken Top 10 Online; 18-24 Jahre
Frage: Q5B Welche der folgenden Kanäle haben Sie innerhalb der letzten Woche verwendet, um online auf Nachrichten zuzugreifen? Q5BI Sie haben angegeben, dass Sie die folgenden Kanäle innerhalb der letzten Woche verwendet haben, um auf Nachrichten zuzugreifen. Welche der folgenden haben Sie an drei oder mehr Tagen verwendet, falls überhaupt? Basis = 172

● häufige Nutzung ● gelegentliche Nutzung

Nachrichtenmarken Top 10 ONLINE - 25-34 Jahre

Abbildung 57: Nachrichtenmarken Top 10 Online; 25-34 Jahre
Frage: Q5B Welche der folgenden Kanäle haben Sie innerhalb der letzten Woche verwendet, um online auf Nachrichten zuzugreifen? Q5BI Sie haben angegeben, dass Sie die folgenden Kanäle innerhalb der letzten Woche verwendet haben, um auf Nachrichten zuzugreifen. Welche der folgenden haben Sie an drei oder mehr Tagen verwendet, falls überhaupt? Basis = 317

● häufige Nutzung ● gelegentliche Nutzung

Nachrichtenmarken Top 10 ONLINE - 35-44 Jahre

Abbildung 58: Nachrichtenmarken Top 10 Online; 35-44 Jahre
Frage: Q5B Welche der folgenden Kanäle haben Sie innerhalb der letzten Woche verwendet, um online auf Nachrichten zuzugreifen? Q5BI Sie haben angegeben, dass Sie die folgenden Kanäle innerhalb der letzten Woche verwendet haben, um auf Nachrichten zuzugreifen. Welche der folgenden haben Sie an drei oder mehr Tagen verwendet, falls überhaupt? Basis = 335

● häufige Nutzung ● gelegentliche Nutzung

Nachrichtenmarken Top 10 ONLINE - 45-54 Jahre

Abbildung 59: Nachrichtenmarken Top 10 Online; 45-54 Jahre
Frage: Q5B Welche der folgenden Kanäle haben Sie innerhalb der letzten Woche verwendet, um online auf Nachrichten zuzugreifen? Q5BI Sie haben angegeben, dass Sie die folgenden Kanäle innerhalb der letzten Woche verwendet haben, um auf Nachrichten zuzugreifen. Welche der folgenden haben Sie an drei oder mehr Tagen verwendet, falls überhaupt? Basis = 318

● häufige Nutzung ● gelegentliche Nutzung

Nachrichtenmarken Top 10 ONLINE - 55+ Jahre

Abbildung 60: Nachrichtenmarken Top 10 Online; 55+ Jahre
 Frage: Q5B Welche der folgenden Kanäle haben Sie innerhalb der letzten Woche verwendet, um online auf Nachrichten zuzugreifen? Q5BI Sie haben angegeben, dass Sie die folgenden Kanäle innerhalb der letzten Woche verwendet haben, um auf Nachrichten zuzugreifen. Welche der folgenden haben Sie an drei oder mehr Tagen verwendet, falls überhaupt? Basis = 884

● häufige Nutzung ● gelegentliche Nutzung

Nachrichtenmarken Top 10 ONLINE - politisch links

Abbildung 61: Nachrichtenmarken Top 10 Online; politisch links
 Frage: Q5B Welche der folgenden Kanäle haben Sie innerhalb der letzten Woche verwendet, um online auf Nachrichten zuzugreifen? Frage: Q5BI Sie haben angegeben, dass Sie die folgenden Kanäle innerhalb der letzten Woche verwendet haben, um auf Nachrichten zuzugreifen. Welche der folgenden haben Sie an drei oder mehr Tagen verwendet, falls überhaupt? Frage: Q1f

Einige Menschen verwenden zur Beschreibung von Parteien und Politikern die Begriffe „links“, „rechts“ und „Mitte“. Wenn Sie an diese Begriffe denken, wo würden Sie sich auf der folgenden Skala selbst einordnen? Definition Links: Links außen, Weit links, Etwas links von der Mitte; Definition Rechts: Etwas rechts von der Mitte, Weit rechts, Rechts außen. Basis = 654

● häufige Nutzung ● gelegentliche Nutzung

Nachrichtenmarken Top 10 ONLINE - politische Mitte

Abbildung 62: Nachrichtenmarken Top 10 Online; politische Mitte
 Frage: Q5B Welche der folgenden Kanäle haben Sie innerhalb der letzten Woche verwendet, um online auf Nachrichten zuzugreifen?
 Frage: Q5BI Sie haben angegeben, dass Sie die folgenden Kanäle innerhalb der letzten Woche verwendet haben, um auf Nachrichten zuzugreifen. Welche der folgenden haben Sie an drei oder mehr Tagen verwendet, falls überhaupt? Frage: Q1f Einige Menschen

verwenden zur Beschreibung von Parteien und Politikern die Begriffe „links“, „rechts“ und „Mitte“. Wenn Sie an diese Begriffe denken, wo würden Sie sich auf der folgenden Skala selbst einordnen? Definition Links: Links außen, Weit links, Etwas links von der Mitte; Definition Rechts: Etwas rechts von der Mitte, Weit rechts, Rechts außen. Basis = 598

Nachrichtenmarken Top 10 ONLINE - politisch rechts

Abbildung 63: Nachrichtenmarken Top 10 Online; politisch rechts
 Frage: Q5B Welche der folgenden Kanäle haben Sie innerhalb der letzten Woche verwendet, um online auf Nachrichten zuzugreifen?
 Frage: Q5BI Sie haben angegeben, dass Sie die folgenden Kanäle innerhalb der letzten Woche verwendet haben, um auf Nachrichten zuzugreifen. Welche der folgenden haben Sie an drei oder mehr Tagen verwendet, falls überhaupt? Frage: Q1f Einige Menschen

verwenden zur Beschreibung von Parteien und Politikern die Begriffe „links“, „rechts“ und „Mitte“. Wenn Sie an diese Begriffe denken, wo würden Sie sich auf der folgenden Skala selbst einordnen? Definition Links: Links außen, Weit links, Etwas links von der Mitte; Definition Rechts: Etwas rechts von der Mitte, Weit rechts, Rechts außen. Basis = 542

4.5 Nutzungshäufigkeit

Nutzungshäufigkeit gesamt

Abbildung 64: Nutzungshäufigkeit; gesamt
 Frage: Q1b Wie häufig konsumieren Sie üblicherweise Nachrichten?
 Definition seltener bzw. nie: 4-6 Tage die Woche, 2-3 Tage die Woche, einmal pro Woche, weniger als einmal die Woche, weniger als einmal im Monat, nie. Basis (2025) = 2026; Basis (2024) = 2015; Basis (2023) = 2029; Basis (2022) = 2004; Basis (2021) = 2000; Basis (2020) = 2005; Basis (2019) = 2010; Basis (2018) = 2010; Basis (2017) = 2000; Basis (2016) = 2000 *Anm.: siehe Kapitel 2. Stichprobe & Methodik

Entgegen der Ergebnisse der letzten Jahre zeigt sich bei der Nutzungshäufigkeit in Teilen eine Trendumkehr. Nachrichten werden wieder häufiger Pro Tag in regelmäßigerem Abstand genutzt.

Nutzungshäufigkeit nach Geschlecht

Abbildung 65: Nutzungshäufigkeit; nach Geschlecht

Frage: Q1b Wie häufig konsumieren Sie üblicherweise Nachrichten? Definition seltener bzw. nie: 4-6 Tage die Woche, 2-3 Tage die Woche, einmal pro Woche, weniger als einmal die Woche, weniger als einmal im Monat, nie. Basis = Männlich (978); Weiblich (1048)

- Männer
- Frauen

Nutzungshäufigkeit nach Alter

Abbildung 66: Nutzungshäufigkeit; nach Alter

Frage: Q1b Wie häufig konsumieren Sie üblicherweise Nachrichten? Definition seltener bzw. nie: 4-6 Tage die Woche, 2-3 Tage die Woche, einmal pro Woche, weniger als einmal die Woche, weniger als einmal im Monat, nie. Basis = 18-24 (172); 25-34 (317); 35-44 (335); 45-54 (318); 55+ (884)

- 18-24
- 25-34
- 35-44
- 45-54
- 55+

Nachrichtennutzung mehrmals pro Tag - nach Bildungsgrad

76,9%

niedriger Bildungsabschluss

81,7%

mittlerer Bildungsabschluss

82,2%

hoher Bildungsabschluss

Abbildung 67: Nachrichtennutzung mehrmals pro Tag; nach Bildungsgrad

Frage: Q1b Wie häufig konsumieren Sie üblicherweise Nachrichten?Basis = niedrig (393); mittel (983); hoch (650)

Nachrichtennutzung mehrmals pro Tag - nach Haushaltseinkommen

79,9%

niedriges Haushaltseinkommen

83,8%

mittleres Haushaltseinkommen

82,8%

hohes Haushaltseinkommen

Abbildung 68: Nachrichtennutzung mehrmals pro Tag; nach Haushaltseinkommen

Frage: Q1b Wie häufig konsumieren Sie üblicherweise Nachrichten?Basis = niedrig (403); mittel (656); hoch (640)

5

Nutzung von digitalen Nachrichten

5.1 Arten digitaler Nachrichtennutzung

In diesem Abschnitt wird detailliert dargestellt, auf welche Weise die Befragten digitale Nachrichten nutzen. Die folgenden Grafiken zeigen die Zugriffshäufigkeit auf das Internet und die Nutzung von Podcasts.

Bei der Zugriffshäufigkeit auf das Internet überwiegt wie im Vorjahr die Nutzungshäufigkeit von mehr als 10 Mal pro Tag, auch wenn die Zahl - wie schon in den letzten beiden Jahren - leicht (um 0,5%) zurückgegangen ist. Insgesamt ist festzuhalten, dass auch dieses Jahr mehr als die Hälfte aller Befragten mindestens sechs Mal pro Tag auf das Internet zugreift.

Zugriffshäufigkeit auf das Internet

Abbildung 69: Zugriffshäufigkeit auf das Internet; gesamt
 Frage: Q1_aNEW. Wie häufig nutzen Sie das Internet zu einem _beliebigen Zweck_ (d. h. für die Arbeit, in der Freizeit usw.)? Dabei kann die Internetnutzung von jedem beliebigen Gerät (PC, Laptop, Tablet-PC oder Mobilgerät) und an jedem beliebigen Ort (zuhause, am Arbeitsplatz, im Internet-Café oder sonstigen Ort) erfolgen. Definition seltener: 4-6 Mal die Woche, 2-3 Mal die Woche, einmal pro Woche, weniger als einmal die Woche. Basis (2025) = 2026; Basis (2024) = 2015; Basis (2023) = 2029; Basis (2022) = 2004; Basis (2021) = 2000; Basis (2020) = 2005 Anmerkung: Die fehlenden Prozentwerte sind der Antwortmöglichkeit "Weiß nicht" zuzuordnen.

Zugriffshäufigkeit auf das Internet, nach Alter

Abbildung 70: Zugriffshäufigkeit auf das Internet; nach Alter

Frage: Q1_aNEW. Wie oft greifen Sie zu irgendeinem Zweck auf das Internet zu (d. H. Für Arbeit / Freizeit usw.)? Dies sollte den Zugriff von jedem Gerät (Desktop, Laptop, Tablet oder Handy) und von jedem Ort (zu Hause, am Arbeitsplatz, im Internetcafé oder an einem anderen Ort) umfassen. Seltener = 4-6 Mal die Woche, 2-3 Mal die Woche, einmal pro Woche, weniger als einmal die Woche, Basis = 18-24 (172); 25-34 (317); 35-44 (335); 45-54 (318); 55+ (884) Anmerkung: Die fehlenden Prozentwerte sind der Antwortmöglichkeit "Weiß nicht" zuzuordnen.

Zugriffshäufigkeit auf das Internet zur Nachrichtennutzung

Abbildung 71: Zugriffshäufigkeit auf das Internet zur Nachrichtennutzung; gesamt

Frage: Q1_bNEW. Wie häufig nutzen Sie das Internet zu einem „beliebigen Zweck“ (d. h. für die Arbeit, in der Freizeit usw.)? Dabei kann die Internetnutzung von jedem beliebigen Gerät (PC, Laptop, Tablet-PC oder Mobilgerät) und an jedem beliebigen Ort (zu Hause, am Arbeitsplatz, im Internet-Café oder sonstigen Ort) erfolgen. Definition seltener: 4-6 Mal die Woche, 2-3 Mal die Woche, einmal pro Woche, weniger als einmal die Woche, weniger als einmal im Monat. Basis (2024) = 2015; Basis (2023) = 2029; Basis (2022) = 2004; Basis (2021) = 2000; Basis (2020) = 2005. Anmerkung: Die fehlenden Prozentwerte sind der Antwortmöglichkeit „Weiß nicht“ zuzuordnen.

● 2025 ● 2024 ● 2023
● 2022 ● 2021 ● 2020

Zugriffshäufigkeit auf das Internet zur Nachrichtennutzung, nach Alter

Abbildung 72: Zugriffshäufigkeit auf das Internet zur Nachrichtennutzung; nach Alter

Frage: Q1_bNEW. Wie oft greifen Sie zu irgendeinem Zweck auf das Internet zu (d. H. Für Arbeit / Freizeit usw.)? Dies sollte den Zugriff von jedem Gerät (Desktop, Laptop, Tablet oder Handy) und von jedem Ort (zu Hause, am Arbeitsplatz, im Internetcafé oder an

einem anderen Ort) umfassen. Seltener = 4-6 Mal die Woche, 2-3 Mal die Woche, einmal pro Woche, weniger als einmal die Woche, weniger als einmal im Monat. Basis = 18-24 (172); 25-34 (317); 35-44 (335); 45-54 (337); 55+ (862) Anmerkung: Die fehlenden Prozentwerte sind der Antwortmöglichkeit "Weiß nicht" zuzuordnen.

FOKUS: Podcasts

Im Jahr 2025 geben 11 % der Befragten an, mindestens einmal pro Woche Podcasts zum Nachrichtenkonsum zu nutzen. Eine Aufschlüsselung nach Altersgruppen zeigt, dass der Anteil wöchentlicher Podcast-Nutzenden im Verhältnis zu anderen Medien unter den 25- bis 34-Jährigen am höchsten ist. An zweiter Stelle liegt die Altersgruppe der über 55-Jährigen. Jene Personen mit mittlerem Bildungsabschluss konsumieren im Verhältnis zu anderen Bildungsgradem am seltensten mindestens einmal pro Woche Podcasts (6,9%). Der Unterschied zu jenen mit hohem Bildungsabschluss (19,3%) beträgt 12,4%. Unter

Personen mit niedrigem Bildungsabschluss konsumieren 8,2% Podcasts. In etwa doppelt so viele Personen, die Podcasts verwenden, als jene, die der politischen Mitte zugehörig sind, ordnen sich links auf dem politischen Spektrum einordnen. Die Mehrheit jener Personen (63,8%), die Podcasts im Rahmen des Nachrichtenkonsums nutzen, empfinden diese als hilfreicher als andere Medien, um Informationen tiefergehend zu verstehen. Knapp ein Fünftel (17,4%) kann keine Unterschiede gegenüber anderen Medien erkennen und steht dem neutral gegenüber.

Nutzung von Podcasts nach Alter

Abbildung 73: Nutzung von Podcasts; nach Alter (Anteil der Personen, die einmal pro Woche Podcasts für den Nachrichtenkonsum nutzen)

Frage: Q3 Welche Nachrichtenquellen haben Sie letzte Woche genutzt? Basis = 18-24 (172); 25-34 (317); 35-44 (335); 45-54 (318); 55+ (884)

Nutzung von Podcasts nach Bildungsgrad

Abbildung 74: Nutzung von Podcasts; nach Bildungsgrad (Anteil der Personen, die einmal pro Woche Podcasts für den Nachrichtenkonsum nutzen)

Frage: Q3 Welche Nachrichtenquellen haben Sie letzte Woche genutzt? Basis = niedrig (393); mittel (983); hoch (650)

Nutzung von Podcasts nach politischer Orientierung

Abbildung 75: Nutzung von Podcasts; nach Bildungsgrad (Anteil der Personen, die einmal pro Woche Podcasts für den Nachrichtenkonsum nutzen)

Frage: Q3 Welche Nachrichtenquellen haben Sie letzte Woche genutzt? Basis = links (296); Mitte (1274); rechts (210)

Nutzung von Podcasts zur Verständnisvertiefung

Abbildung 76: Zahlungsbereitschaft für Podcasts (Anteil der Personen, die dazu bereits sind, für Podcasts zu zahlen)
Frage: Q2_podcast_2025_2 Das Anhören von Podcasts hilft mir

im Vergleich zu anderen Medienarten, tiefer in Themen einzudringen. Inwieweit stimmen Sie den folgenden Aussagen zu bzw. nicht zu? Basis = 225 (2025)

Nutzung von Podcasts zur Verständnisvertiefung, nach politischer Orientierung

Abbildung 77: Zahlungsbereitschaft für Podcasts (Anteil der Personen, die dazu bereits sind, für Podcasts zu zahlen)
Frage: Q2_podcast_2025_2 Das Anhören von Podcasts hilft mir im Vergleich zu anderen Medienarten, tiefer in Themen

einzudringen. Inwieweit stimmen Sie den folgenden Aussagen zu bzw. nicht zu? Basis = politisch links (64); politische Mitte (131); politisch rechts (18)

Zahlungsbereitschaft für Podcasts

Abbildung 78: Zahlungsbereitschaft für Podcasts (Anteil der Personen, die dazu bereits sind, für Podcasts zu zahlen)
Frage: Q2_podcast_2025_2 Ich wäre bereit, einen

angemessenen Preis für Nachrichten-Podcasts zu zahlen, die ich mag. Inwieweit stimmen Sie den folgenden Aussagen zu bzw. nicht zu? Basis = 225 (2025)

5.2 Benutzte Geräte & Auffinden von Nachrichten

Benutzte Geräte allgemein - für jeden Zweck

Abbildung 79: Benutzte Geräte für jeden Zweck; gesamt
Frage: Q8A_2023_V2 Haben Sie folgende Geräte jemals für einen BELIEBIGEN Zweck genutzt? Basis (2025) = 2026; Basis (2024) = 2015

Benutzte Geräte - zur Nachrichtennutzung

Abbildung 80: Benutzte Geräte zur Nachrichtennutzung; gesamt
Frage: Q8B_2023_V2 Haben Sie das folgende Gerät letzte Woche genutzt, um auf Nachrichten zuzugreifen? Basis (2025) = 2026; Basis (2024) = 2015

Anzahl der benutzten Geräte

Allgemein - für jeden Zweck

Abbildung 81: Anzahl der benutzten Geräte allgemein - zu jedem Zweck; gesamt
Frage: Q8A_2023_V2 Haben Sie folgende Geräte jemals für einen BELIEBIGEN Zweck genutzt? Basis (2025) = 2026

Zur Nachrichtennutzung

Abbildung 82: Anzahl der benutzten Geräte zur Nachrichtennutzung; gesamt
Frage: Q8B_2023_V2 Haben Sie das folgende Gerät letzte Woche genutzt, um auf Nachrichten zuzugreifen? Basis (2025) = 2026

Auffinden von Nachrichten

Abbildung 83: Auffinden von Nachrichten
 Frage: Q10 Bitte denken Sie nun an die Nachrichten, die Sie vergangene Woche online abgerufen haben (über einen Computer, ein Mobilgerät oder ein sonstiges Gerät). Wie sind Sie auf bestimmte Artikel und Berichte gestoßen? Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus. Basis (2025) = 2026; Basis (2024) = 2015; Basis (2023) = 2029

In dieser Grafik wird aufgezeigt, auf welchem Weg Online-Nachrichten abgerufen wurden. Der beliebteste Zugang ist dieses Jahr mit 31,4% der Zugang direkt über die Website oder eine App, gefolgt von der Eingabe des Namens der Website in eine

Suchmaschine (30,9%) und Social Media (28,8%). Am seltensten wird - wie auch letztes Jahr - von Newsreader-Seiten oder Apps, die Quellen zusammenfassen, Gebrauch gemacht (11,5%).

Auffinden von Nachrichten nach Geschlecht

Abbildung 84: Auffinden von Nachrichten; nach Geschlecht
 Frage: Q10 Bitte denken Sie nun an die Nachrichten, die Sie vergangene Woche online abgerufen haben (über einen Computer,

ein Mobilgerät oder ein sonstiges Gerät). Wie sind Sie auf bestimmte Artikel und Berichte gestoßen? Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus. Basis = Männlich (978); Weiblich (1048)

Männer greifen deutlich öfter direkt über Webseiten und Apps zu (Unterschied: 6,3%) oder suchen den Namen der Website in einer Suchmaschine (Unterschied: 5,8%) während Frauen minimal

öfter mittels Sozialer Medien (Unterschied: 0,2%) auf Nachrichten zugreifen, wodurch sich die Werte im Vergleich zum letzten Jahr weiter einander annähern.

Auffinden von Nachrichten nach Alter

Abbildung 85: Auffinden von Nachrichten; nach Alter
 Frage: Q10 Bitte denken Sie nun an die Nachrichten, die Sie vergangene Woche online abgerufen haben (über einen Computer, ein Mobilgerät oder ein sonstiges Gerät). Wie sind Sie auf bestimmte Artikel und Berichte gestoßen? Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus. Basis = 18-24 (172); 25-34 (317); 35-44 (335); 45-54 (318); 55+ (884)

Soziale Medien sind bei den 25- bis 34-Jährigen am beliebtesten (48,1%), gefolgt von den 18- bis 24-Jährigen (41,8%), während E-Mail-Newsletter oder E-Mail-Benachrichtigungen zur Auffindung von Nachrichten hauptsächlich von über 55-Jährigen verwendet werden (28,7%). Die 25- bis 34-Jährigen machen zudem den größten Anteil derer aus, die einen Nachrichtenalarm via Mobiltelefon oder

Tablet-PC (20,4%) nutzen. Sie führen bei der Eingabe von Begriffen in Suchmaschinen (35,3%), sowie der Nachrichtenauffindung mittels Newsreader-Seiten oder -Apps, die Quellen zusammenfassen (23,8%), und tippen besonders häufig den Namen der gewünschten Website in eine Suchmaschine ein (44%).

Auffinden von Nachrichten - Hauptsächlicher Weg

- Direkt über Website oder App
- Suchmaschine: Name Website
- Soziale Medien

Abbildung 86: Hauptsächlicher Weg zum Auffinden von Nachrichten; gesamt

Frage: Q10a Welcher von diesen war der hauptsächlichste Weg, über den Sie innerhalb der letzten Woche auf die Nachrichten zugegriffen haben? - Die drei am häufigsten genannten Wege. Basis = 1760

Bei der Frage, wie der Zugriff auf Nachrichten hauptsächlich erfolgt, ist der am häufigsten angegebene Weg der direkte Zugang über Apps (26,8%). 18,7% suchen mittels Suchmaschinen nach dem Namen einer bestimmten Website, dicht gefolgt von Sozialen Medien (18%).

Hauptsächlicher Weg zum Auffinden von Nachrichten nach Alter

- 18-24
- 25-34
- 35-44
- 45-54
- 55+

Abbildung 87: Hauptsächlicher Weg zum Auffinden von Nachrichten; nach Alter

Frage: Q10a Welcher von diesen war der hauptsächlichste Weg, über den Sie innerhalb der letzten Woche auf die Nachrichten zugegriffen haben? Basis = 18-24 (143); 25-34 (293); 35-44 (282); 45-54 (251); 55+ (757)

Während bei den 35- bis 44- Jährigen, den 45- bis 54-Jährigen und den über 55-Jährigen vor allem der direkte Zugriff auf die Website oder App (35-44: 25,7%; 45-54: 29,6%; 55+: 29,6%) als bevorzugte Wege zur Auffindung von Nachrichten genannt wurden, spielen bei den beiden jüngsten Altersgruppe weiterhin Soziale Medien die

wichtigste Rolle (18-24: 34,2%; 25-34: 28,7%). Personen, die 55 Jahre oder älter sind, machen bei der Kategorie der E-Mail-Newsletter/-Benachrichtigungen mit großem Vorsprung den größten Anteil aus (16,3%).

Direkt über Website oder App als hauptsächlich Weg zum Auffinden von Nachrichten nach Alter und im Jahresvergleich

Betrachtet man den hauptsächlich Weg zum Auffinden von Nachrichten nach Alter im Jahresvergleich, so zeichnet sich ein sehr ungleichmäßiges Bild ab. Die höchsten Werte beim direkten Weg über die jeweilige Website oder App des Nachrichtenmediums sind grundsätzlich im Jahr 2021 zu erkennen, wobei die Gruppe der 45- bis 54-Jährigen die Ausnahme darstellt (hierbei findet sich der höchste Anteil im Jahr 2023 mit 37,7%). Bemerkenswert ist zudem, dass der niedrige Anteil von 18- bis 24-Jährigen, die im Jahr 2022 hauptsächlich direkt auf Websites/Apps Nachrichten gefunden haben (9,1%), im Jahr 2023 wieder leicht angestiegen ist (11,5%) und auch 2024 auf beinahe gleichem Niveau verharrt (11,4%). Im Jahresvergleich besteht dennoch ein massiver Abfall (Vergleich 2021: 24,5%). Die einzige Kohorte, die von 2023 auf 2024 einen Nutzungsanstieg erlebte, ist mit einem Plus von 2% jene der 35- bis 44-Jährigen (30,6%).

Bei den sozialen Medien als hauptsächlichem Weg zur Nachrichtenauffindung ist der Extremwert bei den 18- bis 24-Jährigen von 2022 (40,3%) auch in diesem Jahr wieder gesunken bzw. auf beinahe demselben Niveau wie letztes Jahr geblieben (33,2%). Einen leichten Zuwachs der Sozialen Medien als Hauptquelle zur Auffindung von Nachrichten verzeichnen von 2023 auf 2024 lediglich die beiden ältesten Gruppen mit einem Anstieg von 2,1% bei den 45- bis 54-Jährigen sowie 0,8% bei den über 55-Jährigen. Es handelt sich bei den beiden Gruppen zudem um jene, die allgemein das geringste Maß an Fluktuationen verzeichnen. 2025 sind der Anstieg um 7% bei den 18- bis 24-Jährigen, sowie ein Minus von 4,3% bei den 25- bis 34-Jährigen besonders auffällig.

Direkt über Website oder App als hauptsächlich Weg zum Auffinden von Nachrichten nach Alter und im Jahresvergleich

Abbildung 88: Direkt über Website oder App als hauptsächlich Weg zum Auffinden von Nachrichten; nach Alter und Jahr
 Frage: Q10a Welcher von diesen war der hauptsächlich Weg, über den Sie innerhalb der letzten Woche auf die Nachrichten zugegriffen haben? Basis = 18-24 (2025: 143; 2024: 148; 2023: 151; 2022: 162; 2021: 155; 2020: 168; 2019: 172); 25-34 (2025: 293; 2024: 273; 2023: 279; 2022: 286; 2021: 293; 2020: 289; 2019: 301); 35-44 (2025: 282; 2024: 288; 2023: 287; 2022: 298; 2021: 292; 2020: 277; 2019: 274); 45-54 (2025: 251; 2024: 275; 2023: 295; 2022: 310; 2021: 315; 2020: 314; 2019: 334); 55+ (2025: 775; 2024: 776; 2023: 784; 2022: 765; 2021: 774; 2020: 714; 2019: 698)

Soziale Medien als hauptsächlicher Weg zum Auffinden von Nachrichten nach Alter und im Jahresvergleich

Abbildung 89: Soziale Medien als hauptsächlicher Weg zum Auffinden von Nachrichten; nach Alter und Jahr

Frage: Q10a Welcher von diesen war der hauptsächliche Weg, über den Sie innerhalb der letzten Woche auf die Nachrichten zugegriffen haben? Basis = 18-24 (2025: 143; 2024: 148; 2023: 151; 2022: 162; 2021: 155; 2020: 168; 2019: 172); 25-34 (2025: 293; 2024: 273; 2023: 279; 2022: 286; 2021: 293; 2020: 289; 2019: 301); 35-44 (2025: 282; 2024: 288; 2023: 287; 2022: 298; 2021: 292; 2020: 277; 2019: 274); 45-54 (2025: 251; 2024: 275; 2023: 295; 2022: 310; 2021: 315; 2020: 314; 2019: 334); 55+ (2025: 757; 2024: 776; 2023: 784; 2022: 765; 2021: 774; 2020: 714; 2019: 698)

5.3 Nachrichtenaggregation

Nachrichtenaggregatoren, also Websites oder Apps, die verschiedene Nachrichtenlinks zusammenfassen, werden 2025 häufiger als noch im Jahr davor genutzt. Insgesamt verwenden dieses Jahr 37,1% der Befragten Aggregatoren, was zu 2024 eine Zunahme von 45,4 Prozentpunkten ausmacht. Wie bereits zuvor, steht die Beliebtheit von Nachrichtenaggregatoren im

Zusammenhang mit dem Alter der Befragten, wobei 60,6% der 25- bis 34-Jährigen zum Zeitpunkt der Befragung in der vergangenen Woche einen Aggregator verwendet hatte. Eine Ausnahme stellt die Gruppe der 18- bis 24-Jährigen dar: Bei ihnen taten dies nur 36,3%. Bei den 55+-Jährigen beläuft sich der Wert auf 28,3%, was einer Zunahme von 2,3% Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Nutzung von Nachrichtenaggregatoren allgemein

Abbildung 90: Nutzung von Nachrichtenaggregatoren; gesamt
 Frage: Q10c Falls Sie das Internet für Nachrichten nutzen: Haben Sie irgendwelche der folgenden Websites oder Apps, die verschiedene Nachrichtenlinks zusammenfassen, in der vergangenen Woche verwendet? Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus.
 Basis = 2026

Nutzung von Nachrichtenaggregatoren allgemein, nach Alter

Abbildung 91: Nutzung von Nachrichtenaggregatoren; nach Alter
 Frage: Q10c Falls Sie das Internet für Nachrichten nutzen: Haben Sie irgendwelche der folgenden Websites oder Apps, die verschiedene Nachrichtenlinks zusammenfassen, in der vergangenen Woche verwendet? Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus.
 Basis = 18-24 (172); 25-34 (317); 35-44 (335); 45-54 (318); 55+ (884)

5. Nutzung von digitalen Nachrichten

Auch dieses Jahr bleibt Google News der am häufigsten verwendete Nachrichtenaggregator (16%), gefolgt von Apple News (9,1%), Snapchat Discover (5,6%) und Upday (5%). Alle Aggregatoren sind bei den 25- bis 34-Jährigen am beliebtesten und werden von diesen dominiert. Am zweithäufigsten finden Nachrichtenaggregatoren bei den 18- bis 24-Jährigen Anwendung.

Vor allem Apple News wird von diesen mit 25,9% besonders gerne genutzt. An zweiter Stelle folgt Google News (24,4%). Auffällig ist zudem, dass nur 0,4% der Befragten ab dem Alter von 55 Jahren Snapchat Discover verwenden.

Meistgenutzte Nachrichtenaggregatoren

Abbildung 92: Meistgenutzte Nachrichtenaggregatoren; im Jahresvergleich

Frage: Q10c Falls Sie das Internet für Nachrichten nutzen: Haben Sie irgendwelche der folgenden Websites oder Apps, die verschiedene Nachrichtenlinks zusammenfassen, in der vergangenen Woche verwendet? Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus. Basis (2025): 2026; Basis (2024) = 2015; Basis (2023) = 2029; Basis (2022) = 2004; Basis (2021) = 2000; Basis (2020) = 2005; Basis (2019) = 2010; Basis (2018) = 2010; Basis (2017) = 2000; Basis (2016) = 2000. Die vier am häufigsten genannten Aggregatoren, die in der vergangenen Woche für Nachrichten genutzt wurden. *Anm.: siehe Kapitel 2. Stichprobe & Methodik

Meistgenutzte Nachrichtenaggregatoren nach Alter

Abbildung 93: Meistgenutzte Nachrichtenaggregatoren; nach Alter

Frage: Q10c Falls Sie das Internet für Nachrichten nutzen: Haben Sie irgendwelche der folgenden Websites oder Apps, die verschiedene Nachrichtenlinks zusammenfassen, in der vergangenen Woche verwendet? Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus. Basis = 18-24 (170); 25-34 (309); 35-44 (326); 45-54 (324); 55+ (886). Die vier am häufigsten genannten Aggregatoren, die in der vergangenen Woche für Nachrichten genutzt wurden.

● 18-24
 ● 25-34
 ● 35-44
● 45-54
 ● 55+

5.4 Social Media

Allgemeine Nutzung

Nutzung allgemein

Abbildung 94: Nutzung von Social Media generell; im Jahresvergleich

Frage: Q12a Welche der folgenden Dienste haben Sie in der letzten Woche zu einem beliebigen Zweck genutzt, falls überhaupt einen? Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus. Basis (2025) = 2026; Basis (2024) = 2015; Basis (2023) = 2029; Basis (2022) = 2004; Basis (2021) = 2000; Basis (2020) = 2005; Basis (2019) = 2010; Basis (2018) = 2010; Basis (2017) = 2000; Basis (2016) = 2000

7,0%

● Discord 2024

7,3%

● Reddit 2024

6,0%

● Twitch 2024

Allgemeine Nutzung nach Alter

Abbildung 95: Nutzung von Social Media generell; nach Alter

Frage: Q12a Welche der folgenden Dienste haben Sie in der letzten Woche zu einem beliebigen Zweck genutzt, falls überhaupt einen? Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus. Basis = 18-24 (172); 25-34 (317); 35-44 (335); 45-54 (318); 55+ (884)

- 18-24 ● 25-34 ● 35-44
- 45-54 ● 55+

Wie auch in den Jahren zuvor, wird die allgemeine Social-Media-Nutzung vor allem von WhatsApp, YouTube und Facebook dominiert, wenngleich die Nutzungsanteile mit Ausnahme von WhatsApp (+2,4%) im Vergleich zu 2024 gestiegen sind. Auch jegliche andere Plattformen haben mit Ausnahme von Facebook Messenger (-1,1%) an Popularität gewonnen. Die jüngste Altersgruppe führt nach wie vor beim Großteil der Medien. Primär

werden von dieser WhatsApp (65,3%), Instagram (60,2%), Snapchat (46,4%) und TikTok (36,1%) genutzt. Bei den 25- bis 34-Jährigen ist WhatsApp (67,5%) immer noch die beliebteste Plattform, gefolgt von YouTube (59,9%) und Instagram (59%), während die drei ältesten Gruppen WhatsApp, YouTube und Facebook präferieren.

Nutzung für Nachrichten

Abbildung 96: Social Media zur Nachrichtennutzung; im Jahresvergleich

Frage: Q12b Welche der folgenden Dienste haben Sie letzte Woche genutzt, um Nachrichten zu suchen, zu lesen, anzuschauen, zu teilen oder um darüber zu diskutieren, falls überhaupt einen? Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus. Basis (2025) = 2026; Basis (2024) = 2015; Basis (2023) = 2029; Basis (2022) = 2004; Basis (2021) = 2000; Basis (2020) = 2005; Basis (2019) = 2010; Basis (2018) = 2010; Basis (2017) = 2000; Basis (2016) = 2000

Nutzung für Nachrichten nach Alter

Abbildung 97: Social Media zur Nachrichtennutzung; nach Alter

Frage: Q12b Welche der folgenden Dienste haben Sie letzte Woche genutzt, um Nachrichten zu suchen, zu lesen, anzuschauen, zu teilen oder um darüber zu diskutieren, falls überhaupt einen? Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus. Basis = 18-24 (172); 25-34 (317); 35-44 (335); 45-54 (317); 55+ (884)

● 18-24 ● 25-34 ● 35-44
● 45-54 ● 55+

Die allgemeine Nutzung für Nachrichten ist dieses Jahr bei allen Plattformen gestiegen, mit Ausnahme von YouTube (-1%). Facebook führt das Ranking mit einer allgemeinen Nutzung für Nachrichten von 21,9% erneut, dicht gefolgt von WhatsApp mit 19,3%. Bei Betrachtung der Nutzung von Social Media für Nachrichten in Abhängigkeit vom Alter wird ersichtlich, dass Instagram (40,2%) mit starkem Zuwachs im Vergleich zu 2024 (24,7%), und TikTok

(20,2%) vor allem von der jüngsten Altersgruppe konsumiert werden. Bei der Snapchat-Nutzung konnte ein Anstieg von 12,5% bei den 25-34-Jährigen im Vergleich zum Vorjahr festgestellt werden, weshalb diese Altersgruppe hier bei der Nutzung führt. Auch auf Facebook (36,3%), WhatsApp (31,1%) und YouTube (32%) greift nun vorwiegend die Gruppe der 25-34-Jährigen zu.

Welchen dieser Personen oder Quellen schenken Sie bei Nachrichten auf der jeweiligen Plattform am meisten Beachtung?

Facebook

X (ehemals Twitter)

Instagram

Welchen dieser Personen oder Quellen schenken Sie bei Nachrichten auf der jeweiligen Plattform am meisten Beachtung?

TikTok

YouTube

Abbildung 98: Beachtung für Personen/Quellen auf Social Media-Plattformen; gesamt

Frage: Q12_Social_sources. Sie haben angegeben, dass Sie über #SocialMediaPlattform# Nachrichten konsumieren. Welchen

dieser Personen oder Quellen schenken Sie bei Nachrichten auf #SocialMediaPlattform# am meisten Beachtung? Basis = Facebook (222); X (Twitter) (94); Instagram (195); TikTok (117); YouTube (200)

5.5 Partizipation

Der Face-to-Face-Austausch (31.3%) über ein Nachrichtenthema ist auch 2025 die häufigste Partizipationsform, mit dem Lesen von Kommentaren auf dem zweiten (Soziale Medien: 22,9%) bzw. dritten (Nachrichten-Websites: 22%) Platz. Beide Werte verzeichnen eine Abnahme von

2,8% bzw. 0,2% seit letztem Jahr - ein Trend, dem auch die anderen Partizipationsformen, mit Ausnahme des Teilens von Artikeln und Berichten per E-Mail (+0,2%), folgen.

Partizipation im Zuge der Nachrichtennutzung

2025

Abbildung 99: Partizipation im Zuge der Nachrichtennutzung; gesamt
 Frage: Q13 Auf welche der folgenden Arten teilen Sie in einer durchschnittlichen Woche die Berichterstattung in den Nachrichten oder nehmen aktiv an der Berichterstattung teil, falls überhaupt? Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus. Basis = 2026

Partizipation nach Geschlecht

Ich unterhalte mich persönlich mit Freunden und Arbeitskollegen über Artikel und Berichte

Ich lese die Kommentare auf sozialen Medien

Ich lese die Kommentare auf Nachrichten-Websites

Ich bewerte Artikel und Berichte, die mir gefallen, oder markiere diese als "Gefällt mir"

- Weiblich
- Männlich

Abbildung 100: Partizipation im Zuge der Nachrichtennutzung; nach Geschlecht

Frage: Q13 Auf welche der folgenden Arten teilen Sie in einer durchschnittlichen Woche die Berichterstattung in den Nachrichten oder nehmen aktiv an der Berichterstattung teil, falls überhaupt? Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus. Basis = Männlich (978); Weiblich (1048)

Partizipationsformen nach Alter

18-24

25-34

35-44

45-54

55+

- Nachrichten teilen
- Nachrichten kommentieren
- über Nachrichten sprechen
- Kommentare lesen

Abbildung 101: Generelle Partizipation im Zuge der Nachrichtennutzung online; nach Alter

Frage: Q13 Auf welche der folgenden Arten teilen Sie in einer durchschnittlichen Woche die Berichterstattung in den Nachrichten oder nehmen aktiv an der Berichterstattung teil, falls überhaupt? Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus. - Gesamt: Onlinepartizipation. Basis: 18-24 (172); 25-34 (317); 35-44 (335); 45-54 (318); 55+ (884)

Im Allgemeinen ist festzustellen, dass die Möglichkeiten der Onlinepartizipation im Rahmen der Nachrichtennutzung in diesem Jahr von der Gruppe der 25- bis 34-Jährigen am stärksten genutzt wird. Am beliebtesten sind hierbei das Sprechen über Nachrichten (40,59%) und das Lesen von Kommentaren (46,91%).

Bei der Altersgruppe der 45- bis 54-Jährigen werden diese Möglichkeiten am wenigsten genutzt (Sprechen über Nachrichten 32,97%; Lesen von Kommentaren: 27,95%), mit 66,5% am niedrigsten.

Partizipation nach Alter

Als wie positiv bzw. negativ würden Sie Ihre Erfahrung mit Interaktionen in Bezug auf Online-Nachrichten oder in sozialen Medien beschreiben (z. B. Kommentare lesen oder posten, mit Menschen über Nachrichten sprechen)?

Gesamt

- Positiv
- Neutral
- Negativ

Abbildung 103: Einschätzung der Partizipationserfahrung; Interaktion; gesamt und nach Alter

Frage Q13 Auf welche der folgenden Arten teilen Sie in einer durchschnittlichen Woche die Berichterstattung in den Nachrichten oder nehmen aktiv an der Berichterstattung teil, falls überhaupt? Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus. Basis: 18-24 (173); 25-34 (316); 35-44 (326); 45-54 (336); 55+ (879)

5.6 Zahlungsbereitschaft für Online Nachrichten

Die Entwicklung aus dem letzten Jahr setzt sich nicht fort, sodass heuer ein signifikanter Anstieg (+8,3 Prozentpunkte) jener Personen zu erkennen ist, die für einen Online-Nachrichtendienst bezahlt haben (2024: 13,7%).

Im Vergleich zum Vorjahr ist der Anteil der für Online-Nachrichten Zahlenden in jeder Altersgruppe gestiegen, mit Ausnahme der 18- bis 24-Jährigen, bei denen der Wert 1,9% gesunken ist. Besonders auffällig ist, dass die Online-Zahlungsbereitschaft,

am stärksten bei den 25- bis 24-Jährigen (Anstieg von 25,3%). Ab dem Alter von 35 Jahren sind die Zahlen rückläufig. Bei Betrachtung der Bezahlung für Online-Nachrichten in Verbindung mit dem Haushaltseinkommen fällt auf, dass Menschen mit mittlerem Haushaltseinkommen am wenigsten dazu bereit sind, für Online-Nachrichten zu bezahlen. Mit steigendem formellen Bildungsgrad nimmt die Zahlungsbereitschaft hingegen zu.

Bezahlung für Online-Nachrichten

Abbildung 104: Bezahlung für Online-Nachrichten; gesamt
 Frage: Q7a Haben Sie im vergangenen Jahr für Online-Nachrichten bezahlt oder haben Sie einen gebührenpflichtigen Online-Nachrichtendienst genutzt? Basis (2025) = 2026; Basis (2024) = 2015; Basis (2023) = 2029; Basis (2022) = 2004; Basis (2021) = 2000; Basis (2020) = 2005; Basis (2019) = 2010; Basis (2018) = 2010; Basis (2017) = 2000; Basis (2016) = 2000

Bezahlung für Online-Nachrichten nach Alter

Abbildung 105: Bezahlung für Online-Nachrichten; nach Alter
 Frage: Q7a Haben Sie im vergangenen Jahr für Online-Nachrichten bezahlt oder haben Sie einen gebührenpflichtigen Online-Nachrichtendienst genutzt? Basis = 18-24 (172); 25-34 (317); 35-44 (335); 45-54 (318); 55+ (884)

Bezahlung für Online-Nachrichten nach Alter im Jahresvergleich

Abbildung 106 Jahresvergleich der Bezahlung für Online-Nachrichten; nach Alter

Frage: Q7a Haben Sie im vergangenen Jahr für Online-Nachrichten bezahlt oder haben Sie einen gebührenpflichtigen Online-Nachrichtendienst genutzt? Anteil der Personen, die für Online-Nachrichten bezahlt haben. Basis = 18-24 (2024: 170; 2023: 173; 2022: 172; 2021: 176; 2020: 180; 2019: 187; 2018: 191; 2017: 196; 2016: 212); 25-

34 (2024: 309; 2023: 316; 2022: 317; 2021: 318; 2020: 319; 2019: 322; 2018: 320; 2017: 318; 2016: 317); 35-44 (2024: 326; 2023: 326; 2022: 321; 2021: 316; 2020: 315; 2019: 316; 2018: 316; 2017: 314); 45-54 (2024: 324; 2023: 336; 2022: 341; 2021: 352; 2020: 365; 2019: 372; 2018: 382; 2017: 388; 2016: 388); 55+ (2024: 886; 2023: 879; 2022: 854; 2021: 838; 2020: 826; 2019: 814; 2018: 802; 2017: 784; 2016: 723)

Bezahlung für Online-Nachrichten nach Bildung

Abbildung 107: Vergleich der Bezahlung für Online-Nachrichten; nach formalem Bildungsgrad

Frage: Q7a Haben Sie im vergangenen Jahr für Online-Nachrichten bezahlt oder haben Sie einen gebührenpflichtigen Online-Nachrichtendienst genutzt? Anteil der Personen, die für Online-Nachrichten bezahlt haben. Basis = niedrig (393); mittel (983); hoch (650)

Bezahlung für Online-Nachrichten nach Haushaltseinkommen

Abbildung 108: Vergleich der Bezahlung für Online-Nachrichten; nach Haushaltseinkommen

Frage: Q7a Haben Sie im vergangenen Jahr für Online-Nachrichten bezahlt oder haben Sie einen gebührenpflichtigen Online-Nachrichtendienst genutzt? Anteil der Personen, die für Online-Nachrichten bezahlt haben. Basis = niedrig (403); mittel (656); hoch (640)

Häufigste Formen für Bezahlung von Online-Nachrichten

2025

Abbildung 109: Häufigste Formen für Bezahlung von Online-Nachrichten; gesamt

Frage: Q7ai Sie haben angegeben, dass Sie im vergangenen Jahr gebührenpflichtige ONLINE-Nachrichteninhalte genutzt haben.

Welche der folgenden Möglichkeiten haben Sie in Anspruch genommen, um diese ONLINE-Nachrichteninhalte zu bezahlen, falls überhaupt? Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus. Basis = 445

Die häufigste Bezahlform für Online-Nachrichten mit 46,1% (+4,6% seit 2024) ist weiterhin die laufende Zahlung (wie z.B. Abonnements oder Mitgliedschaften). Darauf folgen Formen des Print-Digital-Pakets bzw. der freie Zugang im Rahmen eines Print-Abonnements (31,2%) sowie der Zugang im Rahmen eines

Abonnements für einen anderen Dienst (28,5%). Knapp weniger als die Hälfte der Befragten (48,8%) zahlt für einen Nachrichtenanbieter, fast ein Drittel für zwei (30,6%) und 18,5% zahlen für drei oder mehr Anbieter.

Häufigste Formen für Bezahlung von Online-Nachrichten

2025

Abbildung 110: Nachrichtenabonnements

Frage: Q7_SUBS_name_2022 Sie haben angegeben, dass Sie im vergangenen Jahr ein Abonnement/eine Mitgliedschaft für ein

digitales Nachrichtenangebot bezahlt haben. Bitte geben Sie den Namen des Nachrichtenabonnements unten an. Basis (2024) = 172

Bei der Frage, für welche digitalen Nachrichtenabonnements im vergangenen Jahr bezahlt wurde, liegt in Österreich die Kleine Zeitung mit 30,1% an erster Stelle (2024: 20%), dicht gefolgt von Krone Pur mit 29,7% (2024: 22,2%) und Der Standard (27,4%; 2024: 16,1%). Besonders starken Zuwachs konnte nach einem Rückgang von 13,6% zwischen 2023 und 2024 in diesem Jahr auch wieder die Presse mit einer Zunahme von 11,6% verzeichnen. Sonstige, nicht abgefragte Nachrichtenanbieter machen 8% der digitalen Abonnements aus, was eine Abnahme von 7,5% bedeutet. Einzelne Journalist/innen werden nach wie vor im Verhältnis eher selten (7,6%) abonniert.

Anzahl der Nachrichtenanbieter, an welche eine Zahlung erfolgt

Abbildung 111: Anzahl der Nachrichtenanbieter, an welche Zahlung erfolgt; gesamt
Frage: Q7_SUBS. Sie haben angegeben, dass Sie ein Abonnement

zahlen oder laufend an einen digitalen Nachrichtenanbieter spenden. An wie viele unterschiedliche Nachrichtenanbieter leisten Sie regelmäßige Zahlungen? Basis = 172

Anzahl der Nachrichtenanbieter, an welche eine Zahlung erfolgt Einschätzung aller Befragten, die nicht für Online-Nachrichten bezahlen.

Abbildung 112: Gründe, um für einen Online-Nachrichtendienst zu bezahlen
Frage: Q1b_Pay_2024. Sie haben angegeben, dass Sie derzeit

nicht für Online-Nachrichten bezahlen. Was wäre, wenn Sie für Online-Nachrichten bezahlen würden, ein fairer Preis, den Sie zu zahlen bereit wären? Basis = 1454

6

Spezifische Aspekte der Nachrichtennutzung

6.1 Vertrauen in Österreichs Nachrichten

Vertrauen in Nachrichten - Zustimmung (Gesamt)

Abbildung 113: Vertrauen in Nachrichten - Zustimmung; allgemein - eigene Nachrichtenquelle; Gesamt

Frage Q6_2016: Wir möchten Sie nun zu Ihrem Vertrauen in Nachrichten befragen. Zuerst würden wir gerne wissen, wie sehr Sie den Nachrichten in Ihrem Land im Allgemeinen vertrauen. Bitte geben Sie an, inwieweit Sie den folgenden Aussagen

zustimmen: (1) Ich glaube, ich kann dem Großteil der Nachrichtenquellen in den meisten Fällen vertrauen; (2) Ich glaube, ich kann dem Großteil der Nachrichten, die ich nutze, meistens vertrauen. Basis = (2025) 2026; (2024) 2015; (2023) 2029; (2022) 2004; (2021) 2000; (2020) 2005; (2019) 2010; (2017/18) 2005 *Anm.: siehe Kapitel 2. Stichprobe & Methodik

Im Jahr 2025 liegt der Anteil der Österreicherinnen und Österreicher, die den Nachrichten im Allgemeinen vertrauen, bei 40,6 % – und damit so hoch wie seit 2021 nicht mehr. Nachdem das Vertrauen zwischen 2022 und 2024 kontinuierlich zurückgegangen war (Tiefstwert 2024: 34,9 %), markiert der aktuelle Wert eine Trendumkehr. Der bisherige Höchstwert von 46,3 % aus dem Jahr 2021 wird zwar nicht erreicht, dennoch liegt das Vertrauen 2025 über dem Niveau der Jahre 2019 bis 2023.

Auch das Vertrauen in die jeweils eigene bevorzugte Nachrichtenquelle zeigt 2025 mit 54,3 % wieder einen Anstieg (2024: 50,4 %) und nähert sich damit früheren Höchstwerten (2021: 56,6 %) an. Diese Entwicklung deutet darauf hin, dass sich das durch die Pandemie und darauffolgende gesellschaftliche Spannungen belastete Vertrauensverhältnis zwischen Bevölkerung und Medien wieder etwas stabilisiert.

Vertrauen in Nachrichten - Verneinung (Gesamt)

Abbildung 114: Vertrauen in Nachrichten - Verneinung; allgemein - eigene Nachrichtenquelle; Gesamt

Frage Q6_2016: Wir möchten Sie nun zu Ihrem Vertrauen in Nachrichten befragen. Zuerst würden wir gerne wissen, wie sehr Sie den Nachrichten in Ihrem Land im Allgemeinen vertrauen. Bitte geben Sie an, inwieweit Sie den folgenden Aussagen zustimmen: (1) Ich glaube, ich kann dem Großteil der Nachrichtenquellen in den meisten Fällen vertrauen; (2) Ich glaube, ich kann dem Großteil der Nachrichten, die ich nutze, meistens vertrauen. Basis = (2025) 2026; (2024) 2015; (2023) 2029; (2022) 2004; (2021) 2000; (2020) 2005; (2019) 2010; (2017/18) 2005 *Anm.: siehe Kapitel 2. Stichprobe & Methodik

Vertrauen in Nachrichten - Allgemein im Jahresvergleich

Abbildung 115: Vertrauen in Nachrichten allgemein; Gesamt
 Frage Q6_2016: Wir möchten Sie nun zu Ihrem Vertrauen in Nachrichten befragen. Zuerst würden wir gerne wissen, wie sehr Sie den Nachrichten in Ihrem Land im Allgemeinen vertrauen. Bitte geben Sie an, inwieweit Sie den folgenden Aussagen zustimmen:

Ich glaube, ich kann dem Großteil der Nachrichtenquellen in den meisten Fällen vertrauen. Basis = (2025) 2026; (2024) 2015; (2023) 2029; (2022) 2004; (2021) 2000; (2020) 2005; (2019) 2010; (2017/18) 2005 *Anm.: siehe Kapitel 2. Stichprobe & Methodik

Vertrauen in Nachrichten - nach politischer Einstellung im Jahresvergleich

Abbildung 116: Vertrauen in Nachrichten - Zustimmung allgemein; politische Einstellung
 Frage Q6_2016: Wir möchten Sie nun zu Ihrem Vertrauen in Nachrichten befragen. Zuerst würden wir gerne wissen, wie sehr Sie den Nachrichten in Ihrem Land im Allgemeinen vertrauen. Bitte geben Sie an, inwieweit Sie den folgenden Aussagen zustimmen: (1) Ich glaube, ich kann dem Großteil der Nachrichtenquellen in den meisten Fällen vertrauen. Frage Q1f: Wo würden Sie sich auf der folgenden Skala selbst einordnen? Definition politisch ausgeprägt links: links außen, weit links, Mitte links: etwas links von der Mitte. Basis 2025 = ausgeprägt links (296), Mitte links (358), Mitte (598), Mitte rechts (318), ausgeprägt rechts (210); Basis 2024 = ausgeprägt links (267), Mitte links (300), Mitte (580), Mitte

rechts (338), ausgeprägt rechts (204); Basis 2023 = ausgeprägt links (302), Mitte links (292), Mitte (627), Mitte rechts (336), ausgeprägt rechts (174); Basis 2022 = ausgeprägt links (261), Mitte links (343), Mitte (661), Mitte rechts (335), ausgeprägt rechts (138); Basis 2021 = ausgeprägt links (284), Mitte links (355), Mitte (657), Mitte rechts (347), ausgeprägt rechts (115); Basis 2020 = ausgeprägt links (251), Mitte links (361), Mitte (617), Mitte rechts (412), ausgeprägt rechts (162); Basis 2019 = ausgeprägt links (229), Mitte links (336), Mitte (645), Mitte rechts (395), ausgeprägt rechts (178); Basis 2018 = ausgeprägt links (179), Mitte links (420), Mitte (578), Mitte rechts (495), ausgeprägt rechts (134), Basis 2017 = ausgeprägt links (176), Mitte links (416), Mitte (584), Mitte rechts (451), ausgeprägt rechts (126). *Anm.: siehe Kapitel 2. Stichprobe & Methodik

6. Spezifische Aspekte der Nachrichtennutzung

Das öffentliche Vertrauen in österreichische Nachrichtenmarken bezieht sich auf die Kenntnis und nicht auf die Nutzung der Nachrichtenquellen. Im Vergleich zum Vorjahr zeigt sich meist

eine Konsolidierung bzw. ein leichter Anstieg bei der Zurschreibung von Vertrauenswürdigkeit.

Die hier dargestellten Werte für die jeweiligen Nachrichtenmarken sind keinesfalls als Ranking zu verstehen.

Es fand eine bewusste Auswahl der Nachrichtenmarken statt, daher kann keine Aussage über die Nachrichtenmarke mit dem meisten bzw. geringsten Vertrauen in Österreich getroffen werden.

Öffentliches Vertrauen in Nachrichtenmarken 2025

Abbildung 117: Vertrauen in Nachrichtenmarken

Frage Q6_2018: Wie vertrauenswürdig sind Ihrer Meinung nach Nachrichten aus folgenden Quellen: 0 (überhaupt nicht vertrauenswürdig) - 10 (äußerst vertrauenswürdig). Definition: vertrauenswürdige Nachrichtenquelle: 6-10; neutral: 5; nicht vertrauenswürdig: 0-4. Basis: ATV Nachrichten = 1953; Der Standard = 1980; Die Presse = 1967; Heute = 1972; Kleine Zeitung = 1914; Kronen Zeitung = 2008; Kurier = 1993; NEWS = 1903; Puls

4 Nachrichten = 1946; OE24.at = 1950; OÖ Nachrichten = 1829; ORF Nachrichten = 2002; Regional- oder Lokalzeitung = 1963; Salzburger Nachrichten = 1821; Servus TV Nachrichten = 1977. Anmerkung: fehlende Prozent beziehen sich auf die Antworten "weiß nicht" bzw. "keine Angabe". Lesebeispiel: 42,9% der Befragten, welche OE24.at kennen (aber nicht nutzen müssen), bezeichnen diese als vertrauenswürdige Nachrichtenquelle.

Öffentliches Vertrauen in Nachrichtenmarken 2025

Abbildung 118: Vertrauen in Nachrichtenmarken im Jahresvergleich
 Frage Q6_2018: Wie vertrauenswürdig sind Ihrer Meinung nach Nachrichten aus folgenden Quellen: 0 (überhaupt nicht vertrauenswürdig) - 10 (äußerst vertrauenswürdig). Definition vertrauenswürdige Nachrichtenquelle: 6 -10. Basis = (2025) 2026;

Basis = (2024) 2015; (2023) 2029; (2022) 2004; (2021) 2000; (2020) 2005. Anmerkung: fehlende Prozent beziehen sich auf die Antworten 0-5 und weder noch. Lesebeispiel: 34,9% der Befragten, welche OE24.at kennen (aber nicht nutzen müssen), bezeichnen diese als vertrauenswürdige Nachrichtenquelle.

6.2 Falschnachrichten und Desinformation

Falschnachrichten im Internet untergraben das Vertrauen in Medien und Institutionen. Sie führen zu Fehlinformationen, die wichtige Entscheidungen negativ beeinflussen können. In

Krisenzeiten stiften sie Panik und Verwirrung. Sie können zur Manipulation der öffentlichen Meinung und zur gesellschaftlichen Polarisierung beitragen.

Falschnachrichten

2025 gab es gegenüber dem Vorjahr wieder einen leichten Anstieg bei jenen Befragten mit Bedenken im Internet zwischen Fakten und Falschmeldungen unterscheiden zu können. Im Vergleich mit den Vorjahren zeigt sich hier wieder ein Anstieg.

Bei Online-Nachrichten habe ich Bedenken in Bezug darauf, zu erkennen, was Fakten und was Falschmeldungen sind.

Abbildung 119: Bedenken zu Desinformation in Online-Nachrichten
 Frage Q_Fake_News: Bei Online-Nachrichten habe ich Bedenken, dass ich erkennen kann, was Fakten und was Falschmeldungen sind. Basis = (2025) 2026; (2024) 2015; (2023) 2029, (2022) 2004, (2021) 2000, (2020) 2005, (2019) 2010, (2018) 2010 *Anm.: siehe Kapitel 2. Stichprobe und Methodik

Gefahrenquellen in Bezug auf Falschnachrichten - Arten von Kommunikator:innen allgemein

Abbildung 120: Genannte Gefahrenquellen zu Falschnachrichten in Online-Nachrichten - Arten von Kommunikator:innen allgemein

Frage Q_fake_sources_new: Welche der Folgenden stellen heutzutage im Zusammenhang mit falschen und irreführenden Informationen im Internet Ihrer Meinung nach eine große Gefahr dar? Basis = 2026

Gefahrenquellen in Bezug auf Falschnachrichten - Distributionskanäle allgemein

Abbildung 121: Genannte Gefahrenquellen zu Falschnachrichten in Online-Nachrichten - Distributionskanäle allgemein

Frage Q_fake_channels_new: Welche der folgenden Antwortmöglichkeiten stellen Ihrer Meinung nach eine große Gefahr im Zusammenhang mit falschen und irreführenden Informationen dar? Basis = 2026

Gefahrenquellen in Bezug auf Falschnachrichten - Distributionskanäle nach politischer Orientierung

Abbildung 122: Genannte Gefahrenquellen zu Falschnachrichten in Online-Nachrichten - Distributionskanäle nach politischer Orientierung
Frage Q_fake_channels_new: Welche der folgenden

Antwortmöglichkeiten stellen Ihrer Meinung nach eine große Gefahr im Zusammenhang mit falschen und irreführenden Informationen dar? Basis = 2026

6.3 Nachrichtenvermeidung & Personalisierung

Die vorliegenden Grafiken veranschaulichen die Zunahme der Nachrichtenvermeidung in Österreich seit dem Jahr 2017. Bei der Häufigkeit der Nachrichtenvermeidung ist ein Anstieg der Personen,

die "oft" und "manchmal" Nachrichten vermeiden zu beobachten. Dieser Wert bleibt jedoch in den Jahren 2022 bis 2025 auf einem konstanten Niveau.

Häufigkeit der Nachrichtenvermeidung im Jahresvergleich

Abbildung 123: Nachrichtenvermeidung; gesamt
Frage Q1di_2017: Passiert es Ihnen zur Zeit, dass Sie aktiv versuchen, auf Nachrichten zu verzichten? Basis = (2025) 2026, (2024) 2015, (2023) 2029, (2022) 2004, (2019) 2010, (2017) 2000

Personalisierung von Inhalten

Wie wohl fühlen Sie sich bei der automatischen (algorithmisierten) Auswahl folgender Inhaltskategorien?

Abbildung 124: Einschätzung zur automatisierten Personalisierung; gesamt - nach abgefragter Kategorie
Frage online_personalisation_1-5 Wie wohl oder unwohl fühlen Sie sich bei der Nutzung von Websites und Apps, deren Inhalte

basierend auf Ihren vorherigen Präferenzen automatisch für Sie ausgewählt wurden (d. h. hochgradig personalisierte Inhalte)? Antworten Sie bitte für die jeweils folgenden Arten von Inhalten. Basis = 2026

6.4 Künstliche Intelligenz & Nachrichten

Seit der Erhebung 2024 wird auch das Zusammenspiel von Nachrichten und künstlicher Intelligenz untersucht. Die Forschung beleuchtet, wie KI und die Erstellung und Verbreitung von

Nachrichten zusammenspielen und - auf explorativer Basis - welche Auswirkungen dies auf die Informationslandschaft hat.

Einschätzung zur Produktionsart von Nachrichten

Hauptsächlich durch künstliche Intelligenz (KI) mit etwas menschlicher Aufsicht

Abbildung 125: Einschätzung zur Produktionsart von Nachrichten mit KI; gesamt

Q2_AIComfortlevel_2024: Wie wohl oder unwohl fühlen Sie sich im Allgemeinen bei der Nutzung von Nachrichten, die auf die jeweils folgenden Arten produziert wurden? Basis (2025) = 2026; Basis (2024) = 2015

Einschätzung zur Produktionsart von Nachrichten

Hauptsächlich durch Menschen mit etwas Hilfe von künstlicher Intelligenz

Abbildung 126: Einschätzung zur Produktionsart von Nachrichten mit KI; gesamt

Q2_AIComfortlevel_2024: Wie wohl oder unwohl fühlen Sie sich im Allgemeinen bei der Nutzung von Nachrichten, die auf die jeweils folgenden Arten produziert wurden? Basis (2025) = 2026; Basis (2024) = 2015

Vergleich von Eigenschaften bei bestimmten Formen von Nachrichtenproduktion Hauptsächlich KI vs. hauptsächlich menschlich

Abbildung 127: Vergleich von Eigenschaften der Nachrichtenproduktion - überwiegend KI vs. überwiegend menschlich; gesamt
 AI_3_news_qualities_1-6: Glauben Sie im Allgemeinen, dass Nachrichten, die größtenteils von künstlicher Intelligenz

produziert werden, wenn auch mit einem gewissen Maß an menschlicher Kontrolle, wahrscheinlich die jeweils folgenden Kriterien mehr oder weniger erfüllen als Nachrichten, die ausschließlich von einem menschlichen Journalisten produziert werden? Basis = 2026

Verbesserung von Nachrichteninhalten durch KI

Potenzielle Interessen von Nutzer:innen für den Einsatz von KI

Die Nachrichtenbranche erwägt den Einsatz von KI, um Nachrichteninhalte besser an die individuellen Bedürfnisse der Menschen anzupassen. An der Nutzung welcher der folgenden Optionen hätten Sie Interesse, wenn überhaupt? Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus.

Abbildung 128: Verbesserungspotenzial von Nachrichten durch KI; gesamt
 AI_personalisation: Die Nachrichtenbranche erwägt den Einsatz von KI, um Nachrichteninhalte besser an die individuellen

Bedürfnisse der Menschen anzupassen. An der Nutzung welcher der folgenden Optionen hätten Sie Interesse, wenn überhaupt? Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus. Basis = 2026

**DIGITAL
NEWS
REPORT
NETWORK
AUSTRIA**

PARIS
LODRON
UNIVERSITÄT
SALZBURG

Mit freundlicher Unterstützung von:

Salzburger Nachrichten

VGN MEDIEN
HOLDING

ORF

DERSTANDARD

Tiroler Tageszeitung

kurier.at

KLEINE
ZEITUNG

OÖNachrichten

russmedia
new. every day.

APA

RTR